

Ich schwöre auf die Wahrheit aus einem dekonstruktiven Denken

(Identity impression)

Korruption oder Tod ist die primäre treibende Kraft in Nietzsches Gedanken- (Deutsch)

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor, Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher Philosophieforscher)

March 2022

Unterschrift des Autors:

Godment-11228

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt:

Die Hauptstruktur von Nietzsches Schriften besteht aus philosophischer Polemik, Poesie, Kulturkritik und Geschichten, aber auch Kunst, Lexikographie, Geschichte, Religion und Wissen werden ausführlich diskutiert. Während seine Schriften voller kurzer Sätze und Ironie sind, umfassen sie auch viele andere Themen wie Ethik, Ästhetik, Tragödie, Erkenntnistheorie, Atheismus und Selbstbewusstsein. Zu seinen berühmtesten Ideen gehört die Kritik der heutigen Kultur, Religion und Philosophie Basierend auf grundlegenden Fragen zur Grundlage von Werten und Moral. Seine Schriften galten als neuer Stil in der deutschen Sprache; Sehr tiefe und prägnante Schriften, vermischt mit revolutionären Gedanken, die Nietzsche selbst seine Schreibmethodenauswahlen nannte. Einer seiner berühmtesten Aussprüche lautet: „Gott ist tot“, was viele Debatten ausgelöst hat. Nietzsches Glaube oder Nichtglaube an die Existenz Gottes ist eine völlig zweitrangige Frage. Laut Nietzsche kommt es nicht darauf an, warum man die Existenz Gottes beweisen oder widerlegen kann, sondern darauf, wie man an die Existenz Gottes glaubt. Mit anderen Worten handelt es sich hierbei nicht um eine theoretische oder ontologische Debatte, sondern um eine kulturgenealogische. Für Nietzsche ist es wichtig, wie das Konzept von Gott (Göttern) im menschlichen Geist geformt und bis heute weiterentwickelt wurde, um den Bedürfnissen gerecht zu werden. Daher sucht Nietzsche nach der Genealogie der Kräfte, die das Konzept von Gott geschaffen und erweitert haben. Nietzsches Vernunft Er möchte den Gläubigen im Kontext der Atheisten der Geschichte keine Beweise für die Nichtexistenz Gottes vorlegen, sondern vielmehr die historischen und kulturellen Gründe und Motivationen für den Glauben an Gottes Worte „Geburt“ und „Geburt“ analysieren und offenlegen möglicherweise „Tod“. Der Grund, sagt er, liegt darin, dass er die Rolle des Gefangenen spielt, der den Tod Gottes verkündet hat. Mit einem Wort, er sagt den Gefangenen nicht, dass es überhaupt keinen Gott gibt, und was auch immer sie tun Denken Sie an Gott. Es ist nichts weiter als eine Illusion, aber er sagt und wenn er hier weder ein Gläubiger noch ein Atheist ist, nein.“ Der Gefängniswärter wusste etwas, er weiß nichts mehr, er macht sich über alle Debatten darüber lustig die Existenz oder Nichtexistenz Gottes und „ob“ er an Gott glaubt oder nicht an Gott glaubt. Es ist spannend. Es spielt keine Rolle, ob er es war oder nicht, es spielt keine Rolle, ob ich an ihn glaube oder nicht Nicht, das Wichtigste ist, dass er tot ist. Er stellt nicht die Existenz, sondern die Fähigkeit in Frage, die Macht des Gefängniswärters auszuüben, und offensichtlich ist jeder Gefangene glücklich über den Tod seines Gefängniswärters.

Schlüsselwörter: Nietzsche – Tod Gottes – Nihilismus

Einführung:

„Der Tod Gottes“ ist Nietzsches berühmteste Theorie. In Anbetracht der Tatsache, dass Nietzsche in seinen verschiedenen Werken aufgegriffen hat, wird versucht, unterschiedliche Lösungsansätze für das Problem darzustellen, unabhängig vom „Tod Gottes“, der in den Werken „ein Ganzes“ vor und nach diesen Werken darstellt. Die Interpretation von Nietzsches Position in „Various“ hat aus Diskussionsgründen verschiedene Ebenen dieser Idee vorgeschlagen. Inzwischen sind drei ganz wesentliche Teile der drei Bücher für unsere Interpretation wegweisend: erstens ein zu menschlicher Mensch, zweitens, so sagte Zarathustra, und drittens die glückliche Wissenschaft. Abschließend wird aus kritischer Sicht gezeigt, dass Nietzsche kein ontologischer Ansatz oder religiöser Glaube ist, sondern Ausdruck des „Tod Gottes“-Zustands der Kulturtheorie. Vielleicht kann man Nietzsches Theorie vom „Tod Gottes“ als seine berühmteste Theorie bezeichnen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass diese Idee die bekannteste ist. Die im Kopf existierende Idee vom Tod Gottes ist eine Form des Atheismus, und daher identifizieren die gewöhnlichen Theisten Nietzsche aufgrund seiner Theorie vom Tod Gottes hauptsächlich als Atheisten und Atheisten. In diesem Sinne ist Gottes Tod ein Zeichen der Verleugnung Gottes. Im vorliegenden Artikel wird versucht, die Frage nach dem Tod Gottes von der Diskussion über die Existenz oder Nichtexistenz Gottes zu trennen und darüber hinaus Stellung gegen Nietzsches Atheismus zu beziehen. Andererseits darf nicht vergessen werden, dass Nietzsche selbst kein kohärentes konzeptionelles Gedankensystem vorgelegt hat – ich bin es für alle. Er bezieht offen Stellung gegen jede Form der Systematisierung und schreibt, dass ich Systematisierern gegenüber misstrauisch bin und mich von ihnen abwende.

Obwohl sich einige Philosophen, wie Nietzsche, Kierkegaard, Derrida etc., ausdrücklich gegen eine begriffliche Systematisierung ausgesprochen haben, bedeutet dies nicht, dass ihnen kein begriffliches System zugeschrieben werden kann. Es ist die Pflicht des Interpreten, aus Nietzsches fragmentierten Schriften und der Themenauswahl ein kohärentes Bild einer konzeptionellen Theorie zu extrahieren, zu rekonstruieren und zu zeichnen. In diesem Zusammenhang konzentriert sich dieser Artikel nicht nur auf Nietzsches verschiedene Werke und Schriften über Gott, sondern auch auf wiederholte Verweise auf diese, und konzentriert sich insbesondere auf drei Teile seiner drei unterschiedlichen Werke. Da es hier nicht notwendig ist, auf die Entwicklung von Nietzsches Denken und die Unterschiede zwischen seinen verschiedenen Geistesperioden zu achten, richtet sich die Reihenfolge der Verweise auf diese Stücke nicht nach dem Erscheinungsjahr, sondern nach der konzeptionellen Ebene der Themen.

Diese drei Stücke stammen jeweils aus den folgenden drei Quellen: erstens das Menschlich-zu-Menschliche; Zweitens sagte Zarathustra: Und drittens, glückliche Wissenschaft. Um den Entstehungsprozess von Gottes Tod und die Interpretation dieser Fragmente zu erklären, befasst sich der gesamte Artikel auf drei Ebenen mit dem Gottesbegriff im Allgemeinen und der Theorie im Besonderen. Diese drei Ebenen sind wie folgt: (1) die Ebene des Glaubens (die anfängliche Ebene ontologischer und Glaubensdiskussionen über die Existenz oder Nichtexistenz Gottes); (2) die Ebene der Euphorie, die durch den Tod Gottes verursacht wird (die Freude, aus dem Gefängnis befreit zu werden); und (3) die Ebene, der Welt nach Gott zu begegnen (eine Klage über den Tod Gottes).

Die unterste und gleichzeitig häufigste Diskussionsebene über den Gottesbegriff ist die Debatte über die Existenz oder Nichtexistenz Gottes, die in der Geschichte der Philosophie immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand. Die Debatte darüber ist noch nicht zu Ende und wird wahrscheinlich auch nie enden. . Entgegen der landläufigen Meinung haben Philosophen in der Geschichte der Philosophie, selbst in den frühen Jahrhunderten der modernen Philosophie, selten den Atheismus oder die völlige Leugnung der Existenz Gottes vertreten. Als erster moderner Philosoph stützte Descartes seine Physik auf die Theologie und berief sich auf die Existenz eines vollkommenen Gottes, um die Existenz der Außenwelt zu beweisen, nachdem er die zweite „fünfte Überlegung“ vorgelegt hatte. Auf diese Weise verstehe ich sehr deutlich, dass „sein Argument zum Beweis der Existenz Gottes darin besteht, dass die Gewissheit und Gültigkeit jeglichen Wissens nur von der Kenntnis des wahren Gottes abhängt, so dass ich es nicht kann, solange ich Descartes nicht kennengelernt habe.“ mit allem anderen vergleichen. Um ein vollständiges Verständnis zu erlangen, ging Spinoza sogar noch weiter und setzte die Existenz mit Gott gleich und bewies nicht nur die Existenz Gottes, sondern brachte auch seine absolute Einheit so weit, dass er behauptete: „Es ist nicht möglich, dass es existiert.“ Jede andere Substanz als Gott oder Stellen wir uns vor, dass „Leibnitz in seiner Monadologie Gott als die ausreichende Richtung des gesamten Universums ansah und der Empiriker Barclay ihn als den allgegenwärtigen Geist vorstellte, der nicht nur der Garant des Wissens für alle Objekte Gottes ist.“ von Ewigkeit zu Ewigkeit, oder: Es ist der Garant für die Existenz von Objekten, mit anderen Worten, sie haben alle eine ewige und ewige Existenz in Gottes Wissen. Auch Kant, allerdings im Idealteil der reinen Vernunft im Buch Kritik der reinen Vernunft kritisierte er alle Beweise für die Existenz Gottes, aber selbst im selben Buch kritisierte er auch die Idee Gottes. Als empirische Tatsache verteidigte er die höchste und notwendige Einheit des

Systems und Voraussetzung ist, dass dieser Liste viele weitere Beispiele hinzugefügt werden können. Trotz der scharfen Kritik einiger französischer Aufklärer (Philosophen) am Gottesbegriff war die Atmosphäre, die die Philosophie bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beherrschte, zumindest scheinbar theistisch, und zwar sogar in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der Vorwurf des Atheismus war eine wirksame Taktik, um in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, insbesondere durch die Aktivitäten der jungen Hegelianer, heftige Kritik am Gottesbegriff und an der Religion im Allgemeinen zu üben. Ein klares Beispiel dafür war eines von Hegel Studenten, die später zu seinen Kritikern wurden, nämlich Ludwig Feuerbach, der große Materialist und die Gestalt Gottes ist nichts anderes als dieser „einflussreiche Deutsche“. Himmel]. Mit dieser kurzen Einführung stehen wir nun an der Schwelle von Nietzsches Begegnung mit dem Konzept, für das Gott steht. Nietzsches Ansatz sollte auf der ersten Ebene in der Fortsetzung von Feuerbachs Atheismus analysiert werden. Mit einem spezifischen Sarkasmus sagt er: „Ja, Ist der Mensch einer von Gottes Fehlern?“ Es ist nicht Feuerbach, dass menschliche Fehler nichts ohne Gott sind, sondern Gott ist auch nichts ohne den Menschen. Betrachten wir also Nietzsche als einen vollwertigen Atheisten von Anfang an. Ich bin Zarathustra, der gottlose Mann, der sagt: „Wer ist gottloser als ich, als ich von seinen Lehren bin, damit ich sie genießen kann?“ Ich bin Zarathustra, der gottlose Mann, im zweiten Band seiner umfangreichen Sammlung mit dem Titel Gott im Denken westlicher Philosophen, hier: Wenn er sich auf Nietzsches Meinung über die projektive Erschaffung Gottes durch den Menschen bezieht, schreibt er, ein gehorsamer Schüler Feuerbachs spreche, aber Nietzsche bleibe nicht auf dieser Ebene. Er ist nicht nur Atheist, sondern auch ein Anti-Gott. Seiner Meinung nach ist die Vorstellung von Gott eine der destruktivsten Vorstellungen und Konzepte in der Geschichte der Menschheit, die Vorstellung von Gott ist bislang der größte Widerspruch. ist, und deshalb müssen wir ernsthaft davor stehen, es war mit der Existenz... indem wir Gott leugnen, indem wir die Verantwortung vor Gott leugnen, retten wir die Welt aufgrund der weit verbreiteten Diskussionen darüber, Nietzsches Aus Sicht von Nietzsches Atheismus besteht keine Notwendigkeit, die Wiederholungen zu wiederholen. In diesem Sinne ist Nietzsche ein Atheist und gleichzeitig ein völliger Antireligionist. Aber was die Funktion dieses Textes betrifft, hat er wenig mit dieser Ebene des Gottesverständnisses zu tun. Nietzsches „Tod Gottes“ bezieht sich auf mehr als nur die Diskussion über die Existenz oder Nichtexistenz Gottes. Es ist klar, dass ein Mensch, der nicht an die Existenz Gottes glaubt, nur an Gott glauben kann. Die bloße Vorstellung von Gottes Tod setzt die Existenz Gottes voraus. „Tod“ sollte nicht nur vom Tod Gottes sprechen, daher hat die Bedeutung von Gottes Tod nichts mit Atheismus oder Theismus zu tun. Laut Williams handelt es sich nicht um

ein theologisches Problem, sondern um ein Problem, das alle Grundwerte und alle gottähnlichen Begriffe der Kultur betrifft, einschließlich Wahrheit, Vernunft, Wissen, Moral, richtig und falsch, gut und schlecht.

Friedrich Wilhelm Nietzsche (geboren am 15. Oktober 1844 – gestorben am 25. August 1900) war ein großer deutscher Philosoph, Dichter, Kulturkritiker, Soziologe, Komponist und klassischer Philologe sowie Latein- und Griechisch-Lehrer, dessen Werke einen tiefen Einfluss auf die westliche Philosophie und die abendländische Philosophie hinterlassen haben Geschichte des modernen Denkens. Im Jahr 1869, im Alter von 24 Jahren, erhielt er den Lehrstuhl für Klassische Philologie an der Universität Basel, der als jüngster Vertreter dieser Art in der Geschichte dieser Universität gilt. 1879 gab er aufgrund von Krankheiten, die ihn zeitlebens begleiteten, sein Amt an der Universität Basel auf und widmete das nächste Jahrzehnt seines Lebens der Vollendung des Kerns seiner bis dahin verfassten Werke. Er betrachtete seine Krankheit als einen Segen, der in ihm neue Gedanken hervorbrachte. Im Jahr 1889, im Alter von 44 Jahren, verlor er völlig seine geistigen Kräfte und erlitt einen völligen Nervenzusammenbruch. Die restlichen Jahre seines Lebens verbrachte er in der Obhut seiner Mutter (bis zu ihrem Tod im Jahr 1897) und dann seiner Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche und starb schließlich im Jahr 1900.

Die Hauptstruktur von Nietzsches Schriften besteht aus philosophischer Polemik, Poesie, Kulturkritik und Geschichten, aber auch Kunst, Lexikographie, Geschichte, Religion und Wissen werden ausführlich diskutiert. Während seine Schriften voller Aphorismen und Ironie sind, umfassen seine Schriften auch viele andere Themen wie Ethik, Ästhetik, Tragödie, Erkenntnistheorie, Atheismus und Selbstbewusstsein. Zu den Hauptgrundlagen seiner Philosophie gehören scharfe Kritik an der absoluten Wahrheit zur Verteidigung des Perspektivismus, des „apollonischen und dionysischen“ Konzepts, genealogische Kritik an der christlichen Religion und Ethik sowie seine diesbezügliche Theorie unter dem Titel „Herr-Sklave-Ethik“, ästhetisch Anerkennung des Seins und Seins. Als Reaktion auf das Phänomen des „Todes Gottes“ und die tiefe Krise des Nichts sowie die Definition des menschlichen Subjekts als Manifestation widersprüchlicher und widersprüchlicher Willen, zusammenfassend bekannt als „Wille zur Macht“. In seinen späteren Werken schlug Nietzsche einflussreiche Konzepte wie „Übermensch“ und „ewige Wiederkehr“ vor und beschäftigte sich zunehmend mit der schöpferischen Kraft des Einzelnen als Kraft zur Überwindung sozialer, kultureller und moralischer Annahmen und zur Erreichung neuer Werte und ästhetische Gesundheit. Er dachte darüber nach und untersuchte sie. Nach Nietzsches Tod wurde seine Schwester Elisabeth Förster-

Nietzsche Kuratorin und Herausgeberin seiner Manuskripte und schrieb eine Reihe seiner unveröffentlichten Werke um, um sie an ihre eigene deutsch-nationalistische Ideologie anzupassen, während sie gleichzeitig seine offenen Ansichten zum Ausdruck brachte, die eindeutig im Widerspruch zu Anti-Nietzsche standen. Semitismus und Nationalismus. Sie waren verwirrend, kompliziert und mehrdeutig. Nietzsches Werke wurden in Elizabeths gedruckten Ausgaben mit Faschismus und Nationalsozialismus in Verbindung gebracht, aber eine Reihe von Forschern des 20. Jahrhunderts stellten eine solche Lesart von Nietzsches Werken in Frage, und bald wurden überarbeitete Ausgaben seiner Werke veröffentlicht. Seine Ideen wurden in den 1960er Jahren wieder populär und hatten seitdem einen tiefgreifenden Einfluss auf Denker in den Bereichen Philosophie (insbesondere kontinentale Philosophieschulen wie Existentialismus, Postmodernismus und Poststrukturalismus), Kunst, Literatur, Psychologie und Populärkultur im 20. Jahrhundert und 20. Jahrhundert. Eine seiner berühmtesten Ideen war die Kritik der modernen Kultur, Religion und Philosophie anhand grundlegender Fragen zur Grundlage von Werten und Ethik. Seine Schriften galten als neuer Stil in der deutschen Sprache, sehr tiefgründig und prägnant Schriften, vermischt mit revolutionären Gedanken, die Nietzsche Er nennt seine Schreibmethodenauswahlen. Einer seiner berühmtesten Sätze ist „Gott ist tot“, der viele Diskussionen ausgelöst hat.

Im Alter von achtzehn Jahren verlor er den Glauben an den Gott seiner Vorfahren und verbrachte den Rest seines Lebens auf der Suche nach einem neuen Gott; Seiner Meinung nach fand er diesen Gott im „überlegenen Menschen“. Später sagte er, dass diese Meinungsänderung leicht vonstatten ging; Aber er macht sehr schnell Fehler über sich selbst und die Biografie, die er über sich selbst schreibt, entspricht nicht der Wahrheit. Wie jemand, der all seinen Besitz durch eine Münze verliert, war ihm alles gleichgültig. Der Kern seines Lebens war die Religion, und sobald er sie verlor, wurde das Leben für ihn fruchtlos und bedeutungslos. Danach begann Chandi plötzlich mit seinen Klassenkameraden in Bonn und Leipzig zu trinken und überwand sogar seinen Hass auf männliche Gewohnheiten wie Trinken und Rauchen. Doch schon bald entledigte er sich der Frauen, des Weins und des Tabaks, und das Biertrinken seiner Zeit und seines Landes wurde zum Gespött des Volkes: Menschen, die Bier trinken und rauchen, können engstirnige Gedanken nicht verstehen. In dieser Zeit, also im Jahr 1865, stieß er auf Schopenhauers Buch „Die Welt als Wille und Einbildung“ und sah darin einen „Spiegel, in dem die Welt, mein Leben und meine eigene Natur mit erschreckender Größe erschienen“. „ Er nahm das Buch mit nach Hause und las es eifrig Wort für Wort. „Es war, als würde Schopenhauer mich persönlich ansprechen. Ich spürte seine Aufregung

und Entzündung und sah ihn vor mir. Jede Zeile ruft lautstark zur Selbstbeherrschung und zum Rückzug aus der Welt auf.“ Die dunkle Farbe der Philosophie Schopenhauers hat sein Denken immer geprägt. Nicht nur als Schüler „Schopenhauers und wie ein Lehrer“ (so der Titel eines seiner Artikel), sondern auch in der Zeit, als er Pessimismus als Zeichen der Dekadenz betrachtete, ging es ihm aus tiefstem Herzen elend. Es scheint, dass seine Nerven für das Leiden geschaffen waren und dass seine Definition der Tragödie als Lebensfreude ein weiterer Beweis für seine Selbsttäuschung war. Nur Spinoza und Goethe konnten ihn aus der Hand Schopenhauers retten, doch obwohl er immer „Nüchternheit“ und „Schicksalsliebe“ lobte, praktizierte er sie nie, hatte er doch nicht die Ruhe und Ausgeglichenheit, die für Weisheit notwendig sind.

Philosophie – Apollinisch und Dionysisch

Apollinisch und Dionysisch ist ein zweidimensionales philosophisches Konzept, das auf einer Reihe antiker griechischer mythologischer Figuren basiert, nämlich Apollo und Dionysos. Obwohl diese Ansicht als Normalerweise wird es Nietzsches berühmtem Buch „Die Geburt der Tragödie“ zugeschrieben, aber auch Hölderlin sprach früher in seinen Gedichten darüber und Winkelmann, der vor Nietzsche über Bacchus, den römischen Namen des Dionysos, sprach. Ein Jahr vor der Veröffentlichung von „Die Geburt der Tragödie“ schrieb Nietzsche einen Aufsatz mit dem Titel „Über Musik und Worte“ [74]. In diesem Artikel stellt er Schopenhauers Urteil über die Musik vor, die ein grundlegender Ausdruck des Wesens von allem ist. An zweiter Stelle stehen Lyrik und Drama, die aus der Musik abgeleitet sind und phänomenale Erscheinungsformen von Dingen darstellen; Und auf diese Weise entsteht, wenn man diesen Prozess betrachtet, eine Tragödie aus dem Herzen der Musik.

Nietzsche erwähnt zu Beginn der Geburtsstunde der Tragödie eine mythologische Geschichte aus dem antiken Griechenland, in der die Geschichte von König Midas' Bemühungen im Wald erzählt wird, Silenus, den Zwilling des Dionysos, zu jagen. Nach jahrelangen Versuchen fängt König Midas Silenus schließlich im Wald ein und stellt ihm die Frage, was für einen Menschen das Wünschenswerteste und Beste im Leben sei. Silenus schweigt zunächst beißend; Und schließlich öffnet er unter dem Druck von König Midas seinen Mund mit einem unverschämten Lachen und sagt: „Oh, du elendes Volk der Sterblichen ... warum lässt du mich etwas sagen, das du niemals hören solltest?“ Das Wünschenswerteste und Beste liegt absolut außerhalb Ihrer Reichweite: nicht geboren zu werden, nicht zu sein, nichts zu sein. Aber zweitens ist es das Beste und Wünschenswerteste, so schnell wie möglich zu sterben.“ Nietzsche glaubt, dass die

Griechen den Schrecken der Existenz und Existenz sehr gut verstanden haben; Um diese bittere Wahrheit (die dionysische Wahrheit der Existenz) zu verdecken, schufen sich die schönen Künste und die olympischen Götter daher als traumhafte Hülle und Tarnung (das apollinische Gesicht der griechischen Kultur).

Nietzsche findet in der klassischen Tragödie von Athen eine Kunstform, in der der Pessimismus und die Anti-Geburt in der „Weisheit des Silen“ verherrlicht wird. Das griechische Publikum, das in den dunklen Abgrund des menschlichen Leidens eintauchte, das durch die tragischen Charaktere auf der Bühne dargestellt wurde, sagte glücklich und mit unbeschreiblicher Begeisterung Ja zum Leben und fand es lebenswert und lebenswert. Das Hauptthema des Buches „Die Geburt der Tragödie“ ist, dass die dramatische Kunst und insbesondere die Tragödie das Ergebnis der Kombination dionysischer und apollinischer künstlerischer Impulse sind. Er schlussfolgert weiter, dass eine so delikate Kombination in der dramatischen Kunst seit der Zeit der antiken griechischen Tragödien nicht mehr entstanden sei. Hier steht Apollo für Harmonie, Evolution, Klarheit und Logik; Dionysos hingegen steht für Unordnung, Trunkenheit, Emotionen, Ekstasen und menschliche Leidenschaften. Nietzsche nutzt diese beiden gegenseitigen Kräfte, um sein Denken auszudrücken, denn die Welt des Geistes und der Ordnung einerseits und die Welt der Leidenschaft, der Hitze, der Unordnung und des Chaos andererseits bildeten die grundlegenden Grundlagen der griechischen Kultur. Die apollinische Seite der Welt ist traumhaft und voller Illusionen; Und die dionysische Seite ist ein Rauschzustand, der die Freiheit der Instinkte und die Ablehnung von Grenzen und Beschränkungen repräsentiert. In dieser dionysischen Phase erscheint der Mensch als Satyr. Er stellt den Schrecken dar, den das Verschwinden des Identifikationsprinzips mit sich bringt, und stellt gleichzeitig jemanden dar, der dieses Verschwinden genießt. Das aus diesen beiden philosophischen Grundlagen gewonnene Ergebnis ist die Darstellung kognitiver und wahrnehmungsbezogener Bedingungen, die sich als Naturgewalten im Menschen durch die Welten der Kunst manifestieren.

Das Ergebnis der apollinischen und dionysischen Konfrontation zeigt sich in den Konflikten und Interaktionen der Tragödie: Der tragische Held des Dramas oder die erste Figur der Geschichte versucht, sein chaotisches und unausgeglichenes Schicksal (die dionysische Seite von) auszubalancieren und zu ordnen seine Existenz) (die apollinische Seite seiner Existenz). Entschuldigung; Am Ende stirbt er jedoch erfolglos. So wie wir es in der Figur Hamlet als Beispiel eines Intellektuellen sehen, der nicht den Willen hat, eine Entscheidung zu treffen, und daher als lebendiges Beispiel eines praktischen Menschen angesehen werden kann, schließt Nietzsche daraus, dass schließlich eine dionysische

Figur zum Verständnis gelangt dass seine Handlungen die Kraft haben, Veränderungen herbeizuführen. Sie verfügen nicht über das ewige Gleichgewicht in der Existenz, und diese Tatsache macht ihn so traurig und leidend, dass ihm die Fähigkeit genommen wird, eine Handlung in Gänze auszuführen. Hamlet fällt in diese Kategorie; Durch den Charakter des „Geistes“ in der Geschichte, der die übernatürlichen Tatsachen berücksichtigt, hat er das richtige Wissen erlangt und weiß, dass es keine Macht gibt, dies in irgendeiner seiner Handlungen zu ändern. Diese Art von Tragödie bietet dem Publikum des Dramas die Bühne, um das verborgene Wesen zu verstehen, das Nietzsche die ursprüngliche Einheit nennt und das selbst die Wiederbelebung der dionysischen Natur verursacht. Nietzsche definiert diese ursprüngliche Einheit als die Steigerung der Kräfte und die Erfahrung von Fülle und Reichtum, die aus Soda resultiert. Der Soda-Zustand erscheint hier als Rausch und als bestimmender Faktor bei der Bildung physiologischer Bedingungen, die es dem Menschen ermöglichen, Kunst zu schaffen. Die Aufregung, die einen Menschen in solchen Situationen überkommt, steigert in ihm das Verlangen und den Willen zur Kunst:

In diesem Zustand bereichert der Mensch alles außerhalb seiner inneren Fülle: Alles, was er sieht, alles, was er außerhalb seiner selbst will, erscheint in seinen Augen erweitert, kraftvoll, stabil und voller Kraft. Ein Mensch in diesem Zustand verwandelt und verändert Dinge, und zwar so weit, dass sie zum Spiegel seiner äußeren Macht werden – als wären sie Widerspiegelungen seiner Ganzheit. Es wird erwartet, dass dieser Prozess zur Gesamtheit „Kunst“ führen wird. Nietzsche ist davon überzeugt, dass wir in den Werken von Aischylos und Sophokles den Höhepunkt des künstlerischen Schaffens und das wahre Aufkommen der Tragödie sehen können. Ihm zufolge erleben wir seit der Zeit des Euripides den Niedergang der Tragödie. Nietzsche kritisiert Euripides' Verwendung des sokratischen Rationalismus und Moralismus in seinen Tragödien und stellt fest, dass die Hinzufügung von Moral und Vernunft die Tragödie von ihren Grundfesten entfernt und das stabile Gleichgewicht zwischen dionysischen und apollinischen Elementen stört; Sokrates betonte die Logik so sehr, dass er den Wert von Mythos und Leiden auf die Bereiche des menschlichen Wissens erweiterte und reduzierte. Platon setzte diese Politik auch in seinen Dialogen fort, die die überkommene moderne Welt um den Preis rationalisierten, dass er die Motivationen außer Acht ließ, die nur im Kern der bestehenden Spaltung zwischen den dionysischen und apollinischen Elementen zu finden sind. All diese Fälle führen Nietzsche zu dem Schluss, dass die europäische Kultur seit der Zeit des Sokrates nur noch eine apollinische Ausprägung hatte und daher auf einem niedrigen und ungesunden Niveau weiterexistierte. Nietzsche betont auch, dass

dem dionysischen Gesicht ohne die apollinische Würze die richtige Struktur fehlt, um eine kohärente Kunst zu schaffen, und dass dem apollinischen Gesicht ohne die dionysische Würze die nötige Leidenschaft und Ekstase in seinem Herzen fehlen wird. Nur wenn ein schönes und empfindliches Gleichgewicht erreicht wird, d. h. das gegenseitige Zusammenspiel dieser Kräfte, werden wir Zeuge der Entstehung einer Originalkunst sein, die wirklich die wahre griechische Tragödie darstellt. Die ewige Wiederkehr, auch ewige Wiederkehr genannt, ist ein hypothetisches Konzept, das die Tatsache zum Ausdruck bringt, dass die Existenz zurückgekehrt ist und auf ähnliche und identische Weise in Form einer unendlichen Raumzeit unzählige Male zurückkehren wird. Die ewige Rückkehr ist ein vollständig physischer und materieller Begriff und beinhaltet keinen Begriff der Reinkarnation und Transzendenz, die durch das Eingreifen der Seele erfolgt, sondern es handelt sich um eine Rückkehr in Form ähnlicher und identischer materieller Körper. Nietzsche erwähnt diesen Gedanken erstmals in Form einer allegorischen Erzählung im Abschnitt 341 des Buches „Danesh Tarbanak“; Neben anderen Verweisen auf diesen Begriff in seinen verschiedenen Werken kommt er auch im Kapitel „Beobachtung und Rätsel“ aus dem Buch „So sagte Zarathustra“ auf diesen Gedanken zurück, Nietzsche erwähnt diesen Begriff als einen potenziell „erschreckenden und lähmenden“ Gedanken. Und er stellt fest, dass die Last auf den Schultern des Menschen das „schwerste Gewicht“ ist, das man sich vorstellen kann. Das schwerste Gewicht. Der Wunsch nach der ewigen Wiederkehr aller Ereignisse führt zur absoluten Anerkennung des Lebens und der Existenz, die selbst ein ist Gegenreaktion auf Schopenhauers Lob für die Verleugnung von Willen und Verlangen. Hayat Nach Nietzsches Gedanken ist es für den Menschen notwendig, die alte Idee von Amor Fati zu pflegen, um die ewige Wiederkunft vollständig und umfassend zu verstehen und keine passive Position einzunehmen, sondern sie mit seinem ganzen Wesen wahrzunehmen „Liebe zum Schicksal“. In seinen Schriften über Nietzsche stellt Heidegger fest, dass Nietzsche dieses Konzept zum ersten Mal in seinen Werken als hypothetische Frage erwähnt, anstatt es als selbstverständlich für eine Wahrheit zu betrachten. Was im modernen Denken von großer Bedeutung ist, so Heidegger, ist die Belastung durch die Frage der ewigen Wiederkehr – unabhängig davon, ob eine solche Ansicht richtig ist oder nicht: „Die Art und Weise, in der Nietzsche hier für seine erste Darstellung des Gedankens der „Größte Last“ stellt eine ewige Wiederkehr dar, es macht uns klar, dass dieser „Gedanke aller Gedanken“ zugleich auch der „schwerste Gedanke“ ist.

Nietzsche glaubt nicht nur, dass die Welt in Form einer grenzenlosen Raumzeit wiederkehrt und zurückkehrt, sondern denkt das auch Beachten Sie, dass verschiedene

Formen von Ereignissen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, in unterschiedlichen Situationen erneut auftreten können. Daher „müssen alle Arrangements, die zuvor auf der Erde existierten, immer noch stattfinden, und mit dem Auftreten irgendeiner Form eines Ereignisses wird erwartet, dass ein gewisses Maß an Bewusstsein und Wissen erlangt wird, das die Person verbessern wird; Und „es wird der Tag kommen, an dem ein Mann wie ich und eine Frau wie Maria geboren werden – nur mit dem Unterschied, dass das Gehirn dieses neuen Mannes hoffentlich weniger Dummheit enthalten wird ...“

In seinem Buch „Nietzsche: Leben als Literatur“ stellt Alexander Nehamas drei Sichtweisen auf die Idee der ewigen Wiederkehr vor: (a) Mein Leben wird sich auf völlig identische und ähnliche Weise wiederholen. Diese Ansicht bietet eine vollständig algebraische Lesart dieses Gedankens. (b) Mein Leben kann sich auf genau die gleiche Weise wiederholen. Diese Sichtweise drückt relativ eine Art Kosmologie aus, bleibt aber bei dem, was Nietzsche in Abschnitt 341 seines Werkes *Danesh Tarbanak* besprochen hat; Und schließlich (c) wenn mein Leben eine Wiederholung und Rückkehr erleben soll, kann dieser Prozess nur auf die gleiche und ähnliche Weise ablaufen. Nehamas zeigt, dass diese dritte Interpretation einen völlig unabhängigen Charakter von der Physik hat und die Tatsachen der Kosmologie nicht berücksichtigt. Am Ende kommt Nehamas zu dem Schluss, dass Menschen, wenn sie sich selbst anhand ihrer Handlungen verstehen sollen, nur dann in der Lage sein werden, sich in ihrer aktuellen Situation zu behaupten, wenn sie eine wiederkehrende Form ihrer vergangenen Handlungen und Taten leben (Nehamas 153). . Diese Idee Nietzsches steht im Gegensatz zur historischen Heilsidee.

Perspektive

Nietzsche glaubt, dass der Tod Gottes letztendlich zum Verlust jeglicher universellen Sicht auf die Dinge und damit parallel zu jedem kohärenten Verständnis der objektiven Wahrheit führt. Nietzsche lehnt persönlich die Idee der Existenz einer objektiven und äußeren Wahrheit ab und glaubt, dass Wissen bedingt und gebunden ist und von instabilen und sich ändernden Perspektiven und Interessen der Dinge abhängt. Daraus lässt sich ableiten, dass die Regeln (sowohl philosophische als auch wissenschaftliche Methoden usw.) ständig überarbeitet werden müssen, basierend auf den Anforderungen der Perspektive jeder Epoche und Person. Diese philosophische und erkenntnistheoretische Sichtweise wird „Viewismus“ genannt.

Nietzsche sagte, dass Zarathustra feststellt, dass an der Körpergröße jedes großen Menschen eine Wertetafel hängt. Er weist darauf hin, dass es den verschiedenen

Menschen gemeinsam ist, Werte zu schätzen und zu schaffen, auch wenn die gewünschten Werte von Person zu Person unterschiedlich sind. Nietzsche erklärt, dass das, was einen Menschen großartig macht, nicht der Inhalt seiner Ideen ist, sondern sein Akt der Wertschöpfung. Daher ist die Bedeutung der Werte, die eine Gesellschaft zum Ausdruck bringen möchte, nicht so wichtig wie der kollektive Wunsch und Wille dieser Gesellschaft, diese Werte zu verwirklichen. Aus Nietzsches Sicht ist das Verlangen grundlegender als der Eigenwert von Zielen. Das Hauptelement ist Wille und Wunsch, unabhängig vom Inhalt und Thema der Werte und Ziele. „Bisher gab es tausend Tore, weil es tausend Menschen waren. Da ist nur Platz für ein Joch für tausend Hälse: Da ist Platz für ein Tor. Die Menschheit hat keinen Sinn.“ Nietzsche drückt diesen Satz unter dem Titel „Tausend und ein Ziel“ aus. Die Idee, dass Zen kein Wertesystem ist, das anderen Systemen überlegen ist, wird zwar nicht direkt Nietzsche zugeschrieben, ist aber zu einer verbreiteten Annahme in den modernen Sozialwissenschaften geworden. Max Weber und Martin Heidegger haben diese Idee aufgegriffen, personalisiert und zu ihrem eigenen gemacht. Diese Wahrnehmung prägte alle philosophischen und kulturellen Bemühungen dieser beiden Persönlichkeiten sowie ihre politische Vision. Weber beispielsweise glaubt unter Berufung auf Nietzsches Perspektivismus, dass es immer noch möglich ist, über Objektivismus zu sprechen, nur unter der Voraussetzung, dass zuvor eine bestimmte Perspektive, ein bestimmter Wert oder ein bestimmtes Ziel festgelegt wurde. In dem Buch „Jenseits von Gut und Böse“ kritisiert Nietzsche die traditionelle Philosophie von Descartes, Kant und Platon und greift die Idee des „Dings an sich“ und „Ich denke, also bin ich“ als unwiderlegbare Konzepte an, die auf grober Akzeptanz beruhen früherer Ideen und Irrtümer. Elsadir McIntyre, der berühmte schottische Philosoph, räumt Nietzsche einen herausragenden Platz in der Geschichte der Philosophie ein. Während er Nietzsche und den Nihilismus als Zeichen eines allgemeinen Niedergangs kritisiert, lobt er ihn dafür, dass er die psychologischen Beweggründe hinter der Moralphilosophie von Kant und Hume erkannt hat, denn Nietzsches historische Leistung war es, dieses Thema klarer als jeder andere Philosoph zu verstehen ... Nicht nur das, was schien Die Versuche, dem Objektivismus zu entfliehen, waren in Wirklichkeit Manifestationen geistiger Wünsche, aber die Art der Probleme, die sie für die Philosophie schufen, war auch eine solche Situation.

Erkenntnistheorie und Linguistik

In dem Buch über Wahrheit und Falschheit in einem unethischen Konzept liefert Nietzsche einen Bericht und auch eine Kritik über zeitgenössische Einstellungen zu Wahrheit und Konzepten und schließt daraus, dass diese Einstellungen aus der

Entstehung und Entstehung der Sprache selbst stammen. Jedes Wort verwandelt sich sofort in einen Begriff, als wäre es nicht als Erinnerung an ein einzigartiges, ganz persönliches und originelles Erlebnis gedacht, das ihm seine Entstehung verdankt; Vielmehr scheint es so, als ob es mit unzähligen und mehr oder weniger ähnlichen Fällen verglichen werden müsste – die im wörtlichen Sinne des Wortes nicht identisch sind; Mit anderen Worten, mit vielen verschiedenen Fällen. Tatsächlich entsteht jedes Konzept aus der Assimilation unterschiedlicher Dinge. Laut Paul F. Glenn Nietzsche schließt daraus, dass „Konzepte Metaphern sind, die nicht der Realität entsprechen.“ Nietzsche schreibt, dass Konzepte zwar eigentlich Metaphern sind, die von Menschen im Rahmen einer gemeinsamen Vereinbarung zur Erleichterung der Kommunikation erfunden wurden, die Menschen diese Tatsache jedoch nach ihrer Erfindung vergessen haben und geglaubt haben, dass sie „real“ seien. Und sie sind wahr.

Laut Nietzsche ist „Wahrheit“ eigentlich:

Es ist eine mobile Armee von Metaphern, Ironien und Anthropomorphismen – kurz gesagt, es ist eine Reihe menschlicher Beziehungen, die sich vergrößert, verändert und mit ausdrucksstarken und poetischen Anordnungen geschmückt haben, und nach langem Gebrauch erscheint es stabil und gesetzmäßig und wird verbindlich: Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie das sind, abgenutzte Metaphern, die keine sensationelle Kraft haben; Münzen, die ihr Image verloren haben und jetzt nur noch mit den Augen von Metall und nicht mit Münzen betrachtet werden. Solche Ansichten von ihm über die Wahrheit und ihre Beziehung zur menschlichen Sprache haben einen besonderen Einfluss auf die Theoretiker der Postmoderne hinterlassen; Und genau diese Schrift „Über Wahrheit und Lüge in einem unmoralischen Konzept“ ist eines der Werke, das den größten Einfluss auf Nietzsches (wenn auch umstrittenen) Ruf als „die postmoderne Dynastie“ hatte.

Theorie in der Religion

Im Gegensatz zu dem, was angenommen wird, geht Nietzsche eher von der kollektiven Bewegung der Gesellschaft aus und betrachtet den Tod einer Nation als den Tod von Idealen und menschlichen Werten und betrachtet dies als einen soliden Grund für den Einfluss der Religion und die Zerstörung des Fortschritts; Er hält Religion für eine Fantasie und geht sogar so weit zu sagen: Der gesamte Bereich der Ethik und Religion fällt unter dieses Konzept der imaginären Ursachen, und er hält menschliches Wissen für das Schönste und nicht für das, was wir eine religiöse Illusion nennen. Dem sollte bedingungslos Folge geleistet werden. Nietzsches Philosophie steht auch im

Widerspruch zu den Lehren des Christentums. Er schreibt: „Ich klage das Christentum an.“ Ich erhebe die schrecklichste Anschuldigung, die jemals ein Staatsanwalt dagegen erhoben hat. Meiner Meinung nach ist das Christentum die ultimative Form der Korruption, die man sich vorstellen kann. Die christliche Kirche hat von ihrer Korruption nichts verschont. Ich nenne das Christentum den einzigen großen Fluch und die einzige Verdammnis, die einzige große intrinsische Verderbtheit; Und an anderer Stelle sagt er: Alkohol und Christentum seien die beiden größten Drogen in Europa. Laut Nietzsche entstand das Christentum aus den Gedanken ängstlicher Sklaven des Römischen Reiches. Sklaven, die nicht den Mut hatten, die Berghöhen zu erklimmen, und deshalb eine Philosophie für sich entwickelten, die behauptete, ihr bescheidenes Verhalten sei Tugend. Christen wollten von den wahren Komponenten der Zufriedenheit (Position und Stellung, Geschlecht, intellektuelle und intellektuelle Fähigkeiten, Kreativität) profitieren, hatten aber nicht den Mut, die für diese guten Dinge notwendigen Strapazen zu ertragen; Deshalb propagierten sie einen heuchlerischen Glauben, der genau das verfluchte und verfluchte, was sie liebten und zu dem sie neigten, für das sie aber zu schwach waren, um zu kämpfen, und gleichzeitig das lobte, was sie nicht liebten, von dem sie aber zufällig profitierten. Schwach sein wurde zu „Güte“, Demütigung wurde zu „Demut“, der Gehorsam gegenüber gehassten Menschen wurde zu „Gehorsam“ und, wie Nietzsche es klar ausdrückte, „Unfähigkeit zur Rache“ wurde zu „Vergebung“.

Übermensch ist die Bedeutung der Erde

Seine Philosophie ist von Darwins Ideen beeinflusst; Und sein übermenschliches Konzept basiert auf Darwins Evolutionstheorie. Vor dem Übermenschen steht der letzte Mensch, der an die Gleichheit der Menschen glaubt. Übermensch ist jemand, der jenseits von Gut und Böse lebt und den moralischen Menschen hinter sich gelassen hat. In seinem Meisterwerk „So sagte Zarathustra“ schlug er erstmals das Konzept des Übermenschen vor, das eines der Grundkonzepte seiner Philosophie darstellt. Er lobt Genies und kritisiert Demokratie und menschliche Gleichheit.

MAHAN KAVEH
Nietzsches Gedanken

In seinem Buch „Jenseits von Gut und Böse“ schlägt Nietzsche vor, Dogmatismus im philosophischen Denken zu vermeiden. Er stellt Platons absoluten Realismus in Frage und hält die Suche nach der guten und absoluten Wahrheit für ungültig. Er sagt, dass die Suche nach ihrem Wert für die Menschheit grundlegender gewesen sei als die

Erforschung der Wahrheit, und dass Metaphysiker alle versucht hätten, gegensätzliche Konzepte wertzuschätzen. Nietzsche sagt, dass man an doppelten Widersprüchen zweifeln sollte. Er sagt auch, woher weiß man, dass diese doppelten Widersprüche nicht voneinander abhängig und gleich sind? In der Philosophie hat das Bestimmte mehr Wert als das Unbestimmte, ebenso wie der Wert des Scheins geringer ist als die Wahrheit. Obwohl Nietzsche andeutet, dass diese Bewertungen vielleicht falsch und oberflächlich sind. Seiner Meinung nach führt die Unrichtigkeit einer Entscheidung nicht dazu, dass wir diese zurückweisen. Er hält falsche Regeln für notwendig für das menschliche Leben und ihre Ablehnung bedeutet eine Ablehnung des Lebens. Seiner Meinung nach ist eine Philosophie jenseits von Gut und Böse notwendig.

Nietzsche ist gegen die Mystiker und hält ihre Vorstellung, die Intuition als Grundlage der inneren Suche zu machen, für falsch. Er glaubt auch, dass diejenigen falsch liegen, die der Intuition logische Gründe zuschreiben. Aus seiner Sicht suchen Menschen aus Machtgier nach Sand Es liegt nicht am Durst aus reiner Vernunft. Nietzsche kritisiert Kant und Spinoza, die moralische Grundlagen für ihre Philosophie finden wollten, und hält Spinozas Teleologie bzw. Teleologie für ungültig. Er sagt, dass man sich aus der Harmonie mit der Natur kein moralisches Prinzip machen kann. Weil er die Natur für grausam hält und glaubt, dass ein Mensch grausam sein muss, wenn er im Einklang mit der Natur leben will, und er kritisiert die Stoiker, die streng in der Ethik waren und sagten, dass das Leben im Einklang mit der Natur sein sollte. Nietzsche sagt, dass der Stolz und die Täuschung der Stoiker der Grund für ihr Interesse an Moral und deren Vermischung mit der Natur sind. Denn stoisches Denken ist eigentlich eine Form der Tyrannei über sich selbst, und da der Mensch ein Teil der Natur ist, herrscht auch die Natur über ihn.

Laut Nietzsche möchte ein Philosoph, der versucht, die Welt nach seinen Vorstellungen zu erschaffen, dass jeder an seine Philosophie glaubt, und das ist dasselbe, als würde man Tyrannei über andere zulassen. Daher ist Philosophie seiner Meinung nach der Wille der Macht, dasselbe wie der Wille der ersten Ursache. Er glaubt, dass wir mehr nach der Wahrheit als nach dem Verlangen suchen sollten. Nietzsche betrachtet das Christentum und die Metaphysik als Nihilismus oder die Leugnung des Lebens und das Vergehen der Welt im Namen ewiger und fester Wahrheiten, weil Religionen nichts Sicheres, sondern etwas Ungewisses anstreben.

Bei seiner Kritik an Kants Philosophie glaubt Nietzsche, dass er auch falsch lag, als er die auktoriale Ordnung der Vergangenheit fand, und dass diese Ordnung nicht als eine neue menschliche Macht angesehen werden kann, obwohl Kant stolz darauf war, sie zu finden.

Anstelle von Kants Frage: „Wie sind unsere Gebote möglich?“ Die Frage „Warum ist es überhaupt notwendig, an solche Urteile zu glauben?“ Er weiß, dass eine Antwort notwendig ist. Nietzsche hält diese Regeln für falsch. Er hält Kant wegen seiner Suche nach moralischer Macht für die Menschheit für kritikwürdig. Er verspottet Schelling auch dafür, dass er die menschlichen Sinne als Intuition bezeichnet, um die religiösen Sinne zu befriedigen. Nietzsche hält diese Romantik für die Ursache der Täuschung der deutschen Seele und sagt, dass wir die Täuschung unserer Sinne überwinden müssen, so wie Kopernikus die Bewegung der Erde bewies, auch wenn sie von unseren Sinnen nicht wahrgenommen wird. Nietzsche hält das Bedürfnis des Menschen nach Metaphysik für ungültig. Er verspottet die ewige und unteilbare Seele, die christlichem Denken entspricht, obwohl die Wissenschaft die Seele durch Geist und Gefühl ersetzt hat. Laut Nietzsche erklärt die Wissenschaft die Welt nicht, sondern interpretiert sie, und tatsächlich sollte nicht über einen Sinn der Existenz nachgedacht werden.

Nietzsche kritisiert auch Descartes und Schopenhauer. Er hält die kartesische Gewissheit „Ich denke“ ebenso wie Schopenhauers Aberglauben „Ich werde“ für ungültig. Ich als Subjekt und Denken als Verb sind beide zweifelhaft und es kann keine Gewissheit über sie gegeben werden. Bezüglich des Willens weist Nietzsche darauf hin, dass der Wille kein Gefühl ist, sondern viele Gefühle umfasst und nicht vom Denken getrennt werden kann. Gleichzeitig ist der Wille eine Leidenschaft, und der Wille hält den Willen fälschlicherweise für dasselbe wie die Handlung. Laut Nietzsche hat der Mensch Ursache und Wirkung geschmiedet, und die Dinge sind nicht per se Wirkungen, aber wir haben Konzepte wie Ursache, Gegensatz, Zwang, Gesetz, Motiv der Freiheit geschmiedet. Er glaubt auch, dass der menschliche Wunsch nach Macht und nicht der Wunsch nach Wissen der erste Faktor für seine Neigung zur Philosophie war.

Nietzsche sagt, dass Menschen, um Gott zu entkommen, die Natur als Ursache für alles betrachten und dass es in der Natur kein Gesetz gibt, sondern dass Naturphänomene aufgrund von Macht entstehen. Nietzsche sieht den Menschen als einen Menschen, der sich nach einem einfachen Leben mit moralischer Heuchelei sehnt. Er bittet die Philosophen, nicht nach der Wahrheit zu suchen, weil die Wahrheit keiner Unterstützung bedarf. Vorurteile gegenüber der Moral bedeuten, dass wir die Absicht von Handlungen als deren Ursprung betrachten. Nietzsche lädt uns ein, dieses Vorurteil beiseite zu legen und empfiehlt, die Ethik aufzugeben, da seiner Meinung nach der Wert einer Handlung nicht mit ihrer Absicht zusammenhängt. Weil die Absicht an sich keine Bedeutung hat und es ein Vorurteil ist, sie zu bewerten. Er verurteilt auch das Gefühl, das zum Vergnügen führt, und sagt, dass der Glaube an eine Meinung oder Tatsache zum

Vergnügen und nicht wegen ihrer Wahrheit geschieht. Nietzsche hält den Geist und die Natur für das menschliche Versagen verantwortlich und hält diese Welt für falsch. Er lädt uns ein, über moralische Werte hinauszugehen, weil er glaubt, dass wir über diese Werte hinaus leben sollten. Er sagt, dass Ethik ohne diese Werte, also ohne Vorurteile, untersucht werden sollte. Es heißt auch, dass der Philosoph über den Glauben an die Sprache hinausgehen muss, weil Konzepte im Rahmen der Sprache erfasst werden und nicht vollständig durch die Sprache erklärt werden können.

Nietzsche betrachtet die Welt als Grundlage des Willens der Macht. Er hält es für die schwierigste und gefährlichste Prüfung, sich von allen Bindungen zu befreien. Er sagt, dass eine Philosophie, die den Anspruch erhebt, die Wahrheit für alle zu sein, dogmatisch wird. Gutes darf nicht allgemein sein, sonst ist es nicht mehr gut, weil gemeinsame Dinge keinen Wert mehr haben. Nietzsche betrachtet sogar die Anziehungskraft von Menschen auf einen Asketen aufgrund des Machtstrebens in ihnen. Die Macht, die sie dazu bringt, die Natur ihrer Existenz zu ignorieren. Nietzsche betrachtet Konzepte wie Gott und Sünde als Kinderspielzeug für die Menschheit. Er betrachtet den religiösen Gottesdienst als das Ergebnis der Untätigkeit und Müße eines Menschen und sagt, dass diejenigen, die ohne Religion leben, beschäftigte Menschen sind, die keine Zeit für den religiösen Gottesdienst haben, ihm aber gleichgültig gegenüberstehen und ihn tun, wenn sie darum gebeten werden. Nietzsche betrachtet die Frömmigkeit des Menschen als Zeichen seiner Angst, die Wahrheit zu verlieren, und seiner Tendenz, den Sinn des Lebens zu verzerren. Laut Nietzsche ist Religion ein Mittel zur Machtergreifung für Ungläubige. Religion gibt den Herrschern Motivation und Versuchung, in der Zukunft nach Macht zu streben, und gewöhnliche Menschen fühlen sich wohl und zufrieden mit dem Leben. Nietzsche sagt, dass die Religion gekommen sei, um sich um den Menschen zu kümmern und seine Leiden zu beenden, aber sie verschlimmert seine Leiden! Und was soll zerstört werden.

Nietzsche sagt, dass der Beginn der Geschichte allen Wissens darin bestand, Glauben zu schaffen und Misstrauen zu vermeiden, und weil unsere Sinne langsam lernen, machen sie Fehler. Beispielsweise ist es für unsere Ohren angenehm, bekannte Geräusche zu hören, aber es ist nicht interessant, unbekannte Geräusche zu hören. Unsere Augen lehnen die meisten Worte eines Buches ab, ohne sie zu sehen. Wir sehen die Gesichter der Menschen so, wie wir wollen. Wir sind an Lügen und mit anderen Worten an Kunst gewöhnt! Nietzsche definiert, dass im alten Rom Mitleid mit anderen nicht moralisch war, sondern jenseits der Moral lag. In der europäischen Gesellschaft seiner Zeit sieht er zwei Faktoren der Angst und des Mitleids, die den Tag Europas prägten. Nach Nietzsche ist der Sozialismus und der Anspruch einer freien Gesellschaft eine pathologische

Tendenz, die den Menschen mit geistiger Schwäche belastet und Mitleid bei ihnen hervorruft. Ihm zufolge wird eine solche Gesellschaft zugrunde gehen, und künftige Philosophen müssen dafür eine Lösung finden. Nietzsche sagt, dass die Wissenschaft, die einst der Theologie untergeordnet war, aufgrund der Fehler nun die Überlegenheit über die Philosophie und die Menschen seiner Zeit beansprucht eines Philosophen, aus der Philosophie. Sie drehen sich um. Er glaubt, dass der Philosoph Risiken eingehen und rücksichtslos leben sollte, auch wenn andere diese Art von Leben nicht mögen. Er hält den Mann der Wissenschaft für gleichgültig gegenüber seinem eigenen Leben, weil er in die Welt der Objekte versunken ist. Ein Wissenschaftler hat nicht einmal Zeit für irdische Liebe! Er ist weder ein Anführer noch ein Mitläufer. Er ist nicht perfekt. Es ist nicht der Anfang. Er ist ein selbstloser Mensch. Laut Nietzsche suchen Skeptiker nicht nach Nein oder Ja. Sie vermeiden jede Gewissheit. Nietzsche betrachtet den Skeptizismus als Ergebnis einer physiologischen Situation in Europa, die aus der Kreuzung verschiedener europäischer Rassen resultierte, und die Menschen haben keinen solchen Willen und zweifeln an der Freiheit des Willens. Infolgedessen ist in Europa ein kranker Geist entstanden, und die europäischen Länder sind in den Krieg gezogen, um ihren Willen durchzusetzen. Positiv bewertet er den neuen Skeptizismus in Kants kritischer Philosophie. Dies sei seiner Meinung nach die besondere Skepsis zukünftiger Philosophen. Nietzsche sagt, dass solche Philosophen sich auf Erfahrungen einlassen, die über den Geschmack weicher, der Demokratie zugeneigter Menschen hinausgehen. Sie werden die Größe von Menschen aufgrund der Schönheit ihrer Kunstwerke nicht akzeptieren und sie werden etwas Attraktives nicht als Wahrheit betrachten. Mit anderen Worten: Es wird das Gegenteil von modernen Philosophen sein, die die Wahrheit eines Werkes auf der Grundlage des Gefühls akzeptieren, das es vermittelt. Dennoch sagt Nietzsche, dass diese Menschen Quantifizierer sind und sich nicht als Philosophen, sondern als Werkzeuge der Philosophen betrachten. Nietzsche betrachtet Kant als Bewerter und nicht als Philosophen. Nietzsche glaubt, dass eine Person, um Philosoph zu werden, eine Hierarchie durchlaufen und ein skeptischer Dogmenbeurteiler, ein Historiker sowie ein Dichter und Reisender usw. sein muss, um aus seinen Erfahrungen lernen zu können. Von tiefen zu hohen Bedeutungen zu gelangen. Diese sind notwendig, um Philosoph zu werden, aber die notwendige Voraussetzung ist die Schaffung von Werten. Nietzsche sagt, dass zukünftige Philosophen die Zeit verkürzen und alle in der Vergangenheit definierten Wahrheiten und Werte untersuchen und neue Werte schaffen sollten. Sie sind Herrscher und Gesetzgeber und sie bestimmen, was zu tun ist, wo die Menschheit anfangen und wohin sie gehen soll. Ihr Wunsch nach Wahrheit ist ihr Wunsch nach Macht. Nietzsche hält die

Existenz dieser Art von Philosophen für notwendig. Ein Philosoph sollte ein Liebhaber verrückter Weisheit mit gefährlichen Fragen sein, der beabsichtigt, unbekannte Wege zu beschreiten und moderne Wertungen zu vermeiden, die heuchlerisch sind und deren Ziel Größe sein sollte, was in der Tat die Stärke des Willens ist, und die heutigen Schwachen. willensstarke Menschen sind weit davon entfernt. Und vielleicht sind die Tugenden, die aufgrund der Tugenden, die die Menschheit heute sucht, im Boden vergraben, und der Philosoph muss versuchen, sie zu finden. Solch ein Mensch ist voller Willen. Er ist jenseits von Gut und Böse und der Herrscher seiner Tugenden. Er ist der Einzige und darin liegt seine Größe, das heißt so groß, dass er erfüllt ist. Laut Nietzsche ist Philosophieren schwierig, weil es nicht erlernbar ist, sondern durch Erfahrung erreicht wird. Nietzsche sagt über seine Tugend, die er gutes Gewissen nennt, dass es sich nicht um die Art der Tugend seiner Vorfahren handelt. Er hält das moderne menschliche Verhalten für variabel, wie die Sterne, die durch das Licht vieler Sonnen gefärbt werden. Jenseits von Gut und Böse, jenseits von Werten bedeutet die Betrachtung des Menschen, den übermenschlichen oder perfekten Menschen zu erreichen, der Gott näher steht als der Mensch. Moral als eine Situation wahrzunehmen bedeutet, Moral als relativ zu betrachten und mit dem menschlichen Zustand in Zusammenhang zu stehen. Dies hat dazu geführt, dass die Menschen davon müde geworden sind, und das Ergebnis ist das Gleiche wie bei der Religion. Diejenigen, von denen die Leute behaupten, sie hätten Moral, wenn wir ihren Fehler erkennen, werden sie sich schlecht an uns erinnern, selbst wenn sie unsere Freunde sind. Nietzsche beschreibt Psychologen als Lügner und Heuchler, die Menschen mit ihren Tricks unterhalten. Nietzsche sieht in diesem Befehl den Auftrag, engstirnige Menschen zu moralisieren und zu verurteilen, die es für aufgeschlossene Menschen halten, durch den Erlass dieses Befehls zur Spiritualität zu gelangen. Nietzsche hinterfragt die Beziehung zwischen ihrer Spiritualität und Moral.

Nietzsche sagt, dass jeder an etwas hängt und überlegene Menschen an höheren Dingen hängen, aber minderwertige Menschen denken, dass überlegene Menschen an nichts hängen, und das Auftreten minderwertiger Menschen ist nach Nietzsches Meinung ihre Oberflächlichkeit und Heuchelei und ist es nicht basierend auf jeglichem moralischen Wissen. Die Worte derer, die sagen, Liebe sei egoistisch, finden Nietzsche komisch, weil er alles als den Willen der Macht ansieht. Die Absolutheit moralischer Regeln ist eine weitere Sache, gegen die Nietzsche ist. Er sagt, dass man nicht sagen kann, dass das, was einer Person zusteht, auch einer anderen Person zusteht. Sich selbst zu verleugnen und hinzufallen ist zum Beispiel eines Kommandanten nicht würdig und wird für ihn nicht als Tugend angesehen. Für alle das gleiche Urteil zu fällen, ist laut Nietzsche unmoralisch.

Über Mitleid glaubt Nietzsche, dass diejenigen, die sich in sich selbst minderwertig fühlen, Mitleid mit anderen haben, aber das tun sie nicht aus Stolz! Es bedeutet, dass sie verletzt sind und andere verletzen wollen. Ihm zufolge diejenigen, die mit anderen sympathisieren, weil Es ist ihr eigener Schmerz. Nietzsche glaubt, dass gewöhnliche Menschen denken, dass edle Menschen an nichts hängen, während sie falsch denken! Er sagt, dass Moral als Hierarchie betrachtet und zwischen ihnen abgestuft werden sollte. Nietzsche verspottet die epikureische Lustphilosophie und hält die Idee von Leiden und Lust für oberflächlich. Er stellt die Nützlichkeit von Benthams Überzeugung in Frage und sagt auch, dass das, was eine Person verdient, eine andere möglicherweise nicht verdient. Er sagt, dass die Freude an der Grausamkeit darin liegt, das Leiden anderer zu sehen, aber ein Mensch, der grausam ist, wird sich selbst zur Last und verletzt sich am Ende selbst. Laut Nietzsche ist die Kraft der Seele die Selbstverwandlung und das Gefühl von Wachstum wird zu einem kraftvollen Gefühl. Er betrachtet den Mann als einen Wahrheitssucher, stellt die Frau jedoch als ein selbstsüchtiges Wesen dar. Nietzsche ist gegen die Demokratie und betrachtet deren Ergebnis als Sklaverei und Tyrannei.

Er hält die deutsche Seele für widersprüchlich und instabil und teilt die deutsche Musik in zwei Typen ein: europäische und einheimische. Für ihn gibt es zwei Arten von Genie: Entweder es befruchtet sich (wie ein Mann) oder es wird fruchtbar (wie eine Frau). Nietzsche hält sich nicht für einen guten Deutschen, sondern für einen guten Europäer, und er mag den extremen Patriotismus der Deutschen nicht. Seiner Meinung nach sind die Engländer stur und ernst, die Franzosen dagegen zart und romantisch und die Deutschen intellektuell widersprüchlich. Nietzsche betrachtet den Klassenunterschied als weit entfernt von den Bedürfnissen der Gesellschaft nach dem Wunsch, höhere und seltenere Zustände zu kultivieren, und als einen Faktor der Herrschaft über das Ego. Er betrachtet den Anfang aller Kulturen als Barbarei. Seiner Meinung nach verursacht die Erschütterung des Fundaments der Emotionen, also des Lebens, aufgrund des Chaos der Instinkte Zerstörung. Er betrachtet die Gesellschaft nicht um der Gesellschaft willen, sondern um der höheren Existenz willen. Andere nicht zu unterdrücken und zu schädigen ist das Grundprinzip der Gesellschaft, um Gleichheit zu erreichen, aber der Wunsch, das Leben zu genießen, liegt daran, dass das Leben andere ausnutzt, die schwächer sind. Nach Nietzsche ist das Leben der Wille der Macht, und Ausbeutung gehört zum Wesen des Lebens und ist die Grundfunktion des Organismus. Das Ergebnis des Wunsches nach Leben ist der Wunsch nach Macht, der den Wunsch nach Ausbeutung hervorruft.

Nietzsche unterteilt die Ethik in zwei Arten: die Ethik der Herrscher und die Ethik der Sklaven oder Untergebenen. Die Moral der Herrscher bestimmt das Hoch und das

Niedrig. Er betrachtet den höchsten Menschen als Maßstab des Wertes und er ist es, der Wert schafft, nicht seine Handlungen. Er verhaftet seine Untergebenen nicht aus Mitgefühl und Barmherzigkeit, sondern aufgrund seiner Macht. Er ist gegen Selbstaufopferung und Sanftmut und sieht sich aufgrund seines Egoismus nicht als überlegen, sondern als unterlegen. Er gehört zur Tradition und zum Alter. Im Gegensatz zu einer solchen Moral steht die Moral der Sklaven, die pessimistisch sind und die Mächtigen verurteilen. Sie haben die Ethik der Geduld, Barmherzigkeit und Nützlichkeit, um die Last des Lebens zu tragen. Ihrer Meinung nach ist alles, was unheimlich ist, böse. Ein harmloser und dummer Mensch ist also gut. Der Unterschied zwischen diesen beiden Ethiken ist der Wunsch nach Freiheit und Glück. Nietzsche sieht die Liebe als trügerisch und zerstörerisch, nicht als Erlöser. Er sagt, dass ein Mensch durch tiefes inneres Leiden von anderen getrennt wird und erhöht wird. Freie Menschen verbergen ihre gebrochenen Herzen und sind voller Stolz. Nietzsche glaubt, dass Reinheit Trennung mit sich bringt. Er betrachtet jedes Privileg als eine Pflicht und Verantwortung nicht aufzugeben und sie nicht anderen zu übertragen, ist eines der Zeichen von Edelmut. Große Menschen werden weniger verletzt. Er sagt, dass das Zusammensein mit anderen Umweltverschmutzung mit sich bringt. Die vier Tugenden, die Nietzsche vorschlägt, sind: Mut in der Nase, Einfühlungsvermögen und Einsamkeit, die tendenziell zur Reinheit führen. Aus seiner Sicht sind es nicht seine Taten, die die Überlegenheit eines Menschen beweisen, weil ihre Vorzüge und Fehler nicht bekannt sind und unterschiedliche Bedeutungen haben, sondern sein Glaube. Der Einsiedler sagt, dass die Wahrheit nicht in den Büchern steht und der Philosoph sie verheimlicht. Ein edler Mensch hat Angst davor, von anderen verstanden zu werden, nicht davor, missverstanden zu werden, weil er weiß, dass diejenigen, die ihn verstehen, sein Schicksal erleiden werden, nämlich in der Welt zu leiden.

Geburt der Tragödie

Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik ist ein Werk des deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche aus dem Jahr 1872. Dieses Buch wurde 1886 als Die Geburt der Tragödie, Oder: Griechentum und Pessimismus, neu aufgelegt. Die nächste Ausgabe enthielt einen einleitenden Aufsatz, in dem Nietzsche sich selbst kritisierte. „Die Geburt der Tragödie“ ist Nietzsches Erstlingswerk. Nietzsche stellt sich in diesem Werk der buddhistischen Verneinung des Willens durch Schopenhauer entgegen. Er argumentiert, dass das Leben trotz seiner vielen Schwierigkeiten lebenswert ist. Nietzsche betrachtet die Welt der Lebewesen als eine beängstigende und furchteinflößende Welt, doch im Gegensatz zu Schopenhauer, der Kapitulation

letztendlich als eine menschliche Reaktion auf einen solchen Angriff anerkennt, bringt Nietzsche, indem er die Kraft des Willens entdeckt und tatsächlich nicht kapituliert, eine andere Philosophie in Richtung dieser tragischen Welt : Es gibt ein Geheimnis auf der Welt, das das Leben beängstigend und tragisch macht“; Doch „mit Hilfe der Kunst können diese Ängste und tragischen Belastungen des Lebens überwunden werden.“ Da die deutsche philosophische Tradition die antike griechische Gesellschaft stets als Ausdruck einer idealen, humanen und freien Gesellschaft betrachtet, betrachtet Nietzsche auch die griechische Ära und ihre schöpferischen Kräfte als hervorragendes und wahres Beispiel künstlerischen Schaffens. Nietzsche glaubt, dass „die Griechen sich des Geheimnisses dieser verborgenen Welt durchaus bewusst waren“. Die Größe ihrer Seelen lag darin, dass sie sich dieser Welt nicht ergaben, sondern gegen sie kämpften, und das bedeutete für sie, Ja zur Welt zu sagen. Der Ausdruck dafür ist der Kampfgeist, der Mut und die Stärke des Dionysos. Der Gott, der der Höhepunkt der Bewegung und der Feind der Verbeugung, Unterwerfung und Demütigung ist: der Gott des Tanzes. „Dionysos ist endlos: Er tanzt, als endloser Tanz, manifestiert den Körper im Raum. Er lehnt den Ort ab und ist die Essenz der Musik. Jetzt Musik ist ein prägender Zustand, der beim künstlerischen Schaffen einen Schatten auf die Seele des Künstlers wirft. Der Künstler mit dionysischem Geist hat den Mut, „Nein“ zu den bestehenden Verhältnissen zu sagen, aber „Ja“ zum Kampf gegen das harte Leben. Hier kann der Künstler als gleichbedeutend mit einem freien Leben angesehen werden. Dieses Buch wurde mehrmals ins Farsi übersetzt, unter anderem von Seyed Saeed Firouzabadi und Reza Wali Yaari, wobei das erste Buch im Jami Publishing House und das zweite im Central Publishing House veröffentlicht wurde.

Die Ethik von Herr und Sklave

Friedrich Nietzsche unterteilt die Moral in die Herr-Sklave-Moral. Die Fokussierung auf diese Einteilung wird besonders deutlich in der ersten Rede der Genealogie der Ethik. Nietzsche glaubt, dass es zwei Arten von Moral gibt: die Moral des Herrn und die Moral des Sklaven. Nach Nietzsches Idee basiert die Moral des Sklaven auf Demut, Freundlichkeit, Mitgefühl und Mitgefühl, während die Werte der Moral des Herrn Anstand, Stärke, Originalität, Prahlerei und Stolz sind. Die Moral eines Herrn wird am Maßstab von richtig und falsch gemessen, die gemeinsame Gerechtigkeit und Sündhaftigkeit darstellen, und die Moral der Sklaverei wird am Maßstab von Gut und Böse gemessen. Einer der Bestandteile von Nietzsches Denken ist das Lob der Macht. Wie in der Beschreibung der Ethik hält er die Ethik des Meisters für edler. Nach Nietzsches Gedanken befinden sich Sklaven im moralischen Verfall, weil sie die

Bedeutung des Guten verändert haben. Tatsächlich ist das Gute in der Moral der Sklaven nicht ursprünglich.

Übermensch

Der Übermensch ist in Nietzsches Denken das Ziel eines moralischen Menschen. Ein Superman ist eine Person, die keine Schwäche hat. Nietzsche nennt den Menschen die Mitte zwischen Tier und Übermensch. Nietzsches Definition des Übermenschen besteht darin, die Moral der Sklaverei und die Notwendigkeit von Wahrheit und Macht in ihm zu leugnen.

Gott ist tot

„Gott ist tot“ (auch bekannt als der Tod Gottes) ist ein berühmtes und häufig zitiertes und manchmal falsch interpretiertes Zitat des deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche. Dieser Satz tauchte zum ersten Mal in seinem Buch *Danesh Shadan* in Abschnitt 108 (frische Konflikte), Abschnitt 125 (verrückt) und zum dritten Mal in Abschnitt 343 (das Konzept unseres Glücks) auf. Dieser Satz findet sich auch in seinem klassischen Werk *So Say Zarathustra*, das den größten Einfluss auf die Popularität dieses Satzes hatte.

Diese Idee wird im Abschnitt „Verrückt“ von *Danesh Tarbanak* wie folgt ausgedrückt:

Gott ist tot. Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet. Wie sollen wir uns trösten, Verbrecher aller Verbrecher? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt je gesehen hat, ist durch das Blutvergießen unserer Messer gestorben. Wer wird uns von diesem Blut reinigen? Welches Wasser steht uns zum Waschen zur Verfügung? Welche Sühnefeierstage, welche heiligen Rituale werden wir erfinden? Ist die Größe dieser Tat nicht zu groß für uns? Sollten wir nicht einfach selbst zu anderen Göttern werden, um dessen würdig zu sein? Der Satz „Gott ist tot“ bedeutet nicht, dass Nietzsche an einen echten Gott glaubte, oder im wahrsten Sinne des Wortes, dass er am Anfang existierte und später starb; Es vermittelt vielmehr die Ansicht, dass der christliche Gott nicht länger als gültige Quelle absoluter moralischer Prinzipien angesehen wird. Nietzsche erkannte die Krise, die der Tod Gottes für bestehende moralische Annahmen mit sich bringt: „Wenn der Mensch den christlichen Glauben aufgibt, beraubt er sich auch der Wahrheit der christlichen Moral; Diese Moral ist keineswegs selbstverständlich ... Indem man ein grundlegendes Konzept innerhalb des Christentums, nämlich den Glauben an Gott, bricht, bricht man alles; Nichts anderes Verbindliches bleibt in seinen Händen.“ Aus diesem Grund ist in „*Diwaneh*“, das sich zunächst auf Atheisten bezieht, das

Hauptproblem bei der Aufrechterhaltung eines Wertesystems das Fehlen einer göttlichen Ordnung und eines Wertesystems.

„Tod Gottes“ ist eine Ausdrucksweise für die Vorstellung, dass die Menschheit nicht mehr an ein solches kosmisches System glauben kann, weil sie es nicht mehr anerkennt. Nietzsche stellt fest, dass der Tod Gottes nicht nur zur Verleugnung des Glaubens an ein kosmisches System führt, sondern auch zur Verleugnung der daraus resultierenden absoluten Werte; Es bedeutet, den Glauben abzulehnen und an ein äußeres (unpersönliches) und universelles moralisches Gesetz zu glauben, das für alle verbindlich ist. In diesem Fall führt das Fehlen einer soliden und absoluten Grundlage der Moral zum Nihilismus. Nietzsche sucht nach einer Lösung für den Nihilismus, die auf einer Neubewertung der menschlichen Werte basiert. Für Nietzsche bedeutet dies, nach tieferen Grundlagen zu suchen, als christliche Werte und Religionen bieten. Eine der von ihm erreichten Grundlagen ist der „Wille zur Macht“, den Nietzsche als „Wesen der Wahrheit“ definiert. Nietzsche glaubt, dass die Mehrheit der Menschen diesen Tod, abgesehen von tiefsten Ängsten und Ängsten, nicht erkennt. Wenn also dieser Tod weithin anerkannt und allgemein akzeptiert wird, breiten sich bei den Menschen immer mehr Verzweiflung und Nihilismus aus. Dies ist teilweise der Grund, warum Nietzsche das Christentum für nihilistisch hält.

Nietzsches Stimme

Obwohl Nietzsche den Satz „Gott ist tot“ im Buch Danesh Tarbanak aus dem Mund eines „Verrückten“ ausdrückt, verwendet er diesen Satz auch aus seinen eigenen Worten in den Abschnitten 108 und 343 desselben Buches. Im verrückten Abschnitt wird beschrieben, wie ein Mann auf den Markt zuläuft und dabei schreit: „Ich suche Gott!“ Ich suche Gott!“ Aber er bringt andere nur zum Lachen und Unterhalten, und niemand achtet auf ihn. Andere antworten sarkastisch, dass er vielleicht eine Seereise gemacht und sich wie ein Kind verirrt hat? Vielleicht hat er Angst vor uns (Ungläubigen) und versteckt sich? - Mehr Lacher. Wütend, hilflos und hilflos wirft er seine Laterne auf den Boden und schreit: „Gott ist tot, und wir haben ihn getötet, du und ich!“ „Aber ich bin zu früh gekommen.“ Er merkt sofort, dass diejenigen, die ihn vorhin verspotteten, ihn erstaunt anstarren: Die Menschen können immer noch nicht begreifen, dass sie Gott getötet haben. Er fährt fort: Dieses erstaunliche Ereignis ist noch nicht gekommen, es ist noch im Gange, es hat die Ohren der Menschen noch nicht erreicht. Blitze brauchen Zeit, Sternenlicht braucht Zeit, Taten, die getan wurden, aber noch Zeit brauchen, um gesehen

und gehört zu werden. Dieser Akt ist ihnen in den entferntesten Sternen noch weit entfernt – aber dennoch, sie Sie haben es selbst getan.

Zuvor schreibt Nietzsche im selben Buch (Kapitel 108): Gott ist tot; Aber nach dem Gewissen der Menschheit kann es für Tausende von Jahren Höhlen geben, in denen sein Schatten sichtbar wird, und wir müssen seinen Schatten immer noch auslöschen. Bei der Begegnung mit Qalandari, der jeden Tag Lieder singt und ein Leben führt, in dem er seinen Schatten ehrt und weiht Gott, er sagt sich: „Und was macht dieser Heilige in diesem Wald?“ fragte Zarathustra. Der Heilige antwortete: „Ich mache Lieder und singe sie; Und wenn ich Lieder singe, lache und weine und flüstere ich: und so preise ich Gott. Ich preise Gott, der mein Gott ist, indem ich singe, lache, weine und flüstere. Aber was hast du uns gebracht?“ Als Zarathustra diese Worte hörte, verabschiedete er sich von dem Heiligen und sagte: „Was kann ich für dich tun?“ Leek, lass mich so schnell wie möglich gehen, damit ich dir nichts wegnehme!“ Und so trennten sie sich voneinander, der alte Mann und der alte Mann, und lachten wie zwei Jungen. Aber als Zarathustra allein war, sagte er zu sich selbst: „Ist das möglich?“ Dieser Heilige in diesem Wald hat nichts davon gehört, dass Gott tot ist. Darüber hinaus erwähnt Zarathustra später nicht nur den Tod Gottes, sondern sagt, dass „alle Götter tot sind“. Es ist nicht nur ein Moralsystem, das tot ist, sondern alle sind es geworden, um durch den „Übermenschen“, den neuen Menschen, ersetzt zu werden. Alle Götter sind tot; Wir wollen, dass Superman jetzt lebt.

Nietzsche und Heidegger

Martin Heidegger hat diesen Teil von Nietzsches Philosophie verstanden, indem er ihn als den Tod der Metaphysik betrachtete. Unter diesem Gesichtspunkt können Nietzsches Worte nur so verstanden werden, dass sie sich nicht auf einen bestimmten theologischen oder anthropologischen Standpunkt beziehen, sondern in sich selbst auf das Ende der Philosophie verweisen. In Heideggers Worten hat die Philosophie als Metaphysik ihr maximales Potenzial erreicht, und Nietzsches Worte sind eine Warnung vor der Erschöpfung dieser und jeder anderen metaphysischen Weltanschauung. Heidegger weist darauf hin, dass Gott, wenn er tot ist, zu seinem Anfang zurückkehrt, der sein Werk war. (Schicksal)

Nietzsche und andere

Paul Tillich und Richard Schacht wurden von Nietzsche beeinflusst, insbesondere von der Phrase „Gott ist tot“. Thomas J. Jay Altizer, einer der „Tod Gottes“-Theologen, schreibt,

dass nur Christen wahre Atheisten sein und den Tod Gottes predigen können. Er schreibt, dass es keinen Unterschied zwischen „Gott ist nicht“ und „Gott ist tot“ gibt. Da ist ein Unterschied. William Hamilton (Theologe) schreibt über Nietzsches Standpunkt wie folgt:

Bei der Lösung des Problems des Todes Gottes bevorzugt Altizer eine mystische Sprache gegenüber einer moralischen Sprache; Und wie er erklärt, hat er den Arbeitsweg von blasphemisch zu heilig gestaltet. Obwohl Altheisers Kombination von Kierkegaard und Eliade eine besorgte und geschlossene Lesart bietet, ist seine Position letztendlich einfacher. Hier eine Zusammenfassung seiner wichtigsten Ansichten: Wenn die Theologie nun die Frage-Antwort-Methode akzeptieren muss, sollte sie dementsprechend auch die Bedeutung des Ja-Sagens und des Nein-Sagens lernen; Er muss die Möglichkeit eines Ja verstehen, das zu einem Nein werden kann, oder eines Nein, das zu einem Ja werden kann. Kurz gesagt, er sollte zu einer Frage und Antwort eine 50%ige Meinung haben. . Möge die Theologie froh sein, dass der Glaube erneut für einen „Skandal“ gesorgt hat. Nicht nur ein moralischer Skandal und eine Beleidigung des menschlichen Stolzes und der Frömmigkeit, sondern ein viel tiefergehender, existenzieller Skandal; Denn ein eschatologischer Glaube steht in klarem Widerspruch zur tiefsten Realität, die wir als Geschichte und Kosmos kennen. Durch Nietzsches ewige Wiederkehr können wir die ekstatische Befreiung verstehen, die aus der Zerstörung des Übernatürlichen resultiert. ... Nach Nietzsches Christusbild muss die Theologie durch einen eschatologischen Glauben gestärkt werden, der den Gläubigen von dem befreien kann, was die zeitgenössische Wahrnehmung als unausweichliche Realität der Geschichte erkennt. Aber diese Befreiung sollte endlich durch Anerkennung verwirklicht werden.

Gott ist tot

Im Jahr 1884 verkündete Friedrich Nietzsche in dem Buch „So sagte Zarathustra“ den „Tod Gottes“ auf poetische Weise; Er wiederholte seine Behauptung 1888 erneut als philosophisches Urteil in „Dajjal“. Mit „philosophisch“ meine ich, dass Nietzsches völlige Verneinung des Glaubens und der Gläubigen nicht von der Art war, die in unserer Zeit üblich ist, oder vielleicht besser wäre sagen, dass seine Botschaft nicht nur in diesem Rahmen zusammengefasst wurde. Was Nietzsche tatsächlich beschloss, war, sich gegen den alten Glauben der „Entsprechung von Weisheit und Göttlichkeit“ zu stellen, gegen den Gedanken, der mit Platon begann und vom Christentum bis in die Gegenwart getragen wurde von „Rene Descartes“ wurde im 17. Jahrhundert n. Chr. fortgesetzt.

Descartes schrieb in seinem Buch „Meditationen der ersten Philosophie“: „Ein Mensch sollte an jeder „Realität“ der Welt um ihn herum zweifeln, es sei denn, er hat die Fähigkeit, diese Realität rational zu beweisen. Um die menschliche Weisheit in die Realität umzusetzen, entwickelte Descartes seine Methode mit sechs Argumenten zum Beweis Gottes. Doch für Descartes' Kollegen hatte die Existenz oder Nichtexistenz Gottes für die neuen wissenschaftlichen Methoden kaum eine Bedeutung. Die wissenschaftliche Revolution von Descartes und der Aufklärung, die den Rationalismus zur treibenden Kraft der öffentlichen Kultur machte, bedeutete in Frankreich jedoch „Gott“ vom Platz zur Tür. (Ähnlich wie David Hume es in Großbritannien tat.) Gleichzeitig war in Deutschland, dem Ort, an dem Ende des 18. Jahrhunderts eine einzigartige Art von Philosophie entstand, „Gott“ still die Antwort auf die grundlegenden Fragen des Menschen, der Natur und des Sinns des Lebens. In einem solchen Umfeld schlug Nietzsche als Philosoph der Mitte des 19. Jahrhunderts erstmals den Tod Gottes im von Hegel und Schelling begründeten Text des deutschen Idealismus vor. Gleichzeitig betrachtete Descartes „Weisheit“ als einen Körper. Es ist Weisheit bedeutet im idealistischen Sinne nicht nur die Fähigkeit des Geistes, die Wahrheit empirischer Aussagen zu beweisen. Für Hegel war Weisheit eine übernatürliche Kraft, die für sich existiert und sich rund um die Welt dem Fortschritt zuwendet. Aber Nietzsches Rebellion war eine Möglichkeit, die Tatsache zum Ausdruck zu bringen, dass keine übernatürliche Macht das menschliche Leben beherrscht, und er schuf ein neues Sinnformat. In diesem Format befasst sich jeder Mensch allein mit der Leere der Existenz. Es ist zu beachten, dass die obige Haltung nicht als Tod von Nietzsches Gott angesehen werden kann.

Nietzsche war sowohl Philosoph als auch deutscher Schriftsteller. Sein Vater, der ihn verloren hatte, als er vier Jahre alt war, war Pfarrer der evangelischen Kirche. Ohne die Anwesenheit seines Vaters wurde Friedrich Nietzsche von seiner Mutter und seiner Schwester in einer traurigen Atmosphäre erzogen und von „lutheranischer“ Frömmigkeit geprägt. Der Druck der christlichen Heiligkeit lastete so schwer auf seinem Körper, dass er schließlich in späteren Lebensabschnitten zu seiner unkontrollierbaren Rebellion führte, und was das Feuer dieser Rebellion noch verstärkte, war Nietzsches chronische Krankheit, die ihn der Möglichkeit beraubte, das Leben zu lieben. Zu all diesen Fällen kommt noch Nietzsches Wut auf den Staat Deutschland, sein Heimatland, das kurz zuvor unter der Führung von „Otto von Bismarck“ vereint worden war, einem Führer, der die Kultur des Landes unter dem Titel „protestantisch“ vereinen wollte und national". Er hasste die Kirche und galt kulturell und politisch nach den damaligen europäischen Maßstäben als Bürger, der über sein Alter hinausging. Deshalb ist „Gott tot“: und Sie, die

Mächtigen, werden es nicht mehr können damit Ihre Institutionen in seinem Namen stehen. Dies war Nietzsches politische Botschaft. Daher ist „Gott ist tot“, also „Weisheit“, die Kraft, die Platons Philosophie ermöglichte, nicht in der Lage, die Bedeutung des Wesens „Mensch“ zu beschreiben. Aber dieser Glaube bedeutet auch den Tod des Menschen bzw. die Institution der Menschheit. Daher bedeutet „Gott ist tot“ aus optimistischer Sicht, dass für Nietzsche der „Körper“ frei und frei ist. Nietzsches Antwort auf Gottes Tod finden Sie in seinem anderen Buch mit dem Titel „Die Weisheit der Freude“. Diese wenigen Zeilen stammen aus dem zweiten Vorwort, das Nietzsche zu diesem 1886 erstmals veröffentlichten Buch schrieb: „Die unbewusste Verschleierung der Bedürfnisse des Körpers unter dem Deckmantel idealistischer, objektiver und reiner Spiritualität ist erschreckend weit verbreitet, und das habe ich oft getan.“ Ich habe mich gefragt, ob Philosophie aus der höheren Sicht nicht nur die Interpretation des Körpers oder sein Missverständnis ist.

Nietzsches drittes Buch enthält Aussagen wie diese: „Das Gebet ist für Menschen erfunden, die nie einen eigenen Gedanken hatten und nichts von der Transzendenz der Seele wissen ...“ und diese andere: „Das Urteil Christi, der macht.“ „Die Welt hässlich und schlecht“ zählt, es hat die Welt wirklich hässlich und schlecht gemacht.“ „Gott ist tot“ bewegt sich nun in Richtung der Idee, dass jeder Mensch sich als Besitzer seines Lebensglücks betrachten sollte, dasselbe, was das Christentum jahrhundertlang verleugnete. Also: „Gott ist tot“: Der Dreck der Menschen hat ihn getötet, diese Annahme ist Gegenstand und Grundlage des Hauptteils des Buches „So sagte Zarathustra“. Ein Problem, das im Ton und in der Botschaft dieses Buches eine Art Trauer und Trauer verbreitet hat. Andererseits fordert der Höhepunkt der kindlichen Verspieltheit in „Hekmet Shadan“ die Menschheit vor der – vielleicht unmöglichen – Aufgabe der Selbsterkenntnis dass es wirklich „hier“, langsam, in dieser Welt leben kann. Das Feld der Selbsterkenntnis war vor Nietzsche wieder „Materialismus“, der in seiner philosophischen Bedeutung die antiidealistische Position von Hegel und Schelling war. „Ludwig Feuerbach“ gründete diese Schule in den 1830er Jahren und sie hinterließ bekanntermaßen einen solchen Einfluss auf Karl Marx, dass sie den Ausgangspunkt von Marx' Werk markierte. Das bedeutet natürlich nicht, dass Nietzsche ein Marxist ist. gar nicht. Es bedeutet vielmehr, dass selbst seine Gedanken nicht ohne Hintergrund aus dem „Nichts“ kamen. Nietzsche wurde von den schnellsten Wellen seines Lebens vorangetrieben, und er reagierte auf diese Bedingungen auch auf seine Weise: als antiidealistischer und antichristlicher deutscher Schriftsteller. Der Titel seines als „Dajjal“ bekannten Buches lautet auf Deutsch „Der AntiChrist“ und bedeutet nicht nur

„Antichrist“, sondern auch „Antichristentum“. Doch neben Nietzsche gab es noch einen anderen Erzählung aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, die der westlichen Welt den Tod Gottes ankündigte, eine Geschichte, die niemand geringerem als Charles Darwin gehörte. Dennoch wird Nietzsche nicht als Teil der „Post-Darwinismus“-Strömung betrachtet, und was er sagte, wird im Einklang mit der „nach Gott“-Kulturströmung im 20. Jahrhundert eingeordnet. Wir müssen immer im Hinterkopf behalten, dass er nie „Weisheit“ propagierte „auf die Ebene der „Götter“. Nietzsches Konflikt mit der spirituellen Tradition, die er selbst zu verlassen versuchte, hielt während des nicht sehr langen Lebens dieses rebellischen Philosophen bis zum letzten Atemzug an.

Nietzsche und zeitgenössische menschliche Bedürfnisse

Nietzsche lebte im 19. Jahrhundert. Daher ist es fragwürdig und überraschend, aus der Perspektive eines Philosophen, der vor einem Jahrhundert lebte, über die Bedürfnisse des heutigen Menschen zu sprechen. Aber er hat sich als Erzähler der zukünftigen Geschichte vorgestellt:

Ich spreche von der Geschichte der nächsten zwei Jahrhunderte. Ich beschreibe, was kommen wird, was anders nicht mehr kommen kann: die Entstehung des Nichts. Er hat von einer Krise gesprochen, von der er glaubt, dass die europäischen Menschen seiner Zeit ihre Folgen noch nicht erkannt hätten. Laut Nietzsche wird diese Krise die Geschichte der nächsten zwei Jahrhunderte der europäischen Menschheit prägen. Somit ist Nietzsche ein Philosoph, der die Zukunft ankündigte, und seine Zukunft ist unsere heutige Zeit. Die Krise, von der Nietzsche sprach, ist die Krise des Nihilismus. Nichtexistenz, also Werte werden wertlos. Doch die Ungültigkeit von Werten beschränkt sich nicht nur auf die Ungültigkeit moralischer Werte, nach Nietzsches Ansicht sind neben der Ethik auch die Prinzipien des Lebens, des Wissens und der Religion ungültig geworden. Im Folgenden werden wir nicht die verschiedenen Aspekte des Bildes untersuchen, über das Nietzsche sprach, aber ohne Zweifel wird uns ein kurzer Blick auf den soziokulturellen Hintergrund, in dem Nietzsche aufwuchs und hervortrat, sehr dabei helfen, seinen Standpunkt besser zu untersuchen der Sichtweise. Kurd. Nietzsche, der Kritiker des neuen Menschen, der die kritische Auseinandersetzung mit jedem Thema als seine Pflicht ansah, ging auch auf Religion, Behauptungen und religiöse Texte ein. Die Erforschung der Bibel im Lichte der neuen Errungenschaften der Menschheit veranlasste einige Menschen, an der himmlischen Authentizität der Bibel und ihrer Authentizität zu zweifeln und sie aus einer historischen Perspektive zu betrachten und sie als menschliches Produkt zu kritisieren und auf diese Weise Es entstand die historische Kritik

an der Bibel. Im Prozess der historischen Kritik an der Heiligen Bibel wird die himmlische und nichtmenschliche Natur der Heiligen Bibel geleugnet und die Annahme in Betracht gezogen, dass eine Person bei ihrer Entstehung keine Rolle gespielt hat eine inakzeptable Annahme und verschiedene Annahmen über ihren oder ihre menschlichen Autoren, den Zeitpunkt des Schreibens, die Reihenfolge, die Komponenten und die Literatur, die sie regeln, werden untersucht. Im 18. und 19. Jahrhundert entstanden einige wie: Eichhorn (1752-1827) und D. F. Strauss (1808-1874) in Deutschland widmeten sich der historischen Bibelkritik. Ein weiteres wichtiges Ereignis des 19. Jahrhunderts war die Konzeption und Präsentation von Charles Darwins (1809-1882) Theorie über die (Artentransformation). Mit der menschlichen Genealogie stellte er die Hypothese auf, dass die Abstammung des Menschen – statt von Adam und Eva – auf niedrigere und einzellige Tiere zurückgeht. Auf diese Weise wurde nicht nur die Glaubwürdigkeit dieses Buches durch historische Kritik und Genealogie der Bibel geschädigt, sondern auch einer der Ansprüche dieses Buches durch die menschliche Genealogie angezweifelt und seine Glaubwürdigkeit geschädigt. All dies kommt zu der Krise der Erkenntnistheorie hinzu und angesichts der Bemühungen und Zweifel von Kant und anderen wurde der Zugang zu bestimmtem Wissen als unmöglich angesehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Nietzsches Jahrhundert das Jahrhundert der Entstehung von Schopenhauers pessimistischer Philosophie, historischer Bibelkritik, Darwins atheistischer Anthropologie und der erkenntnistheoretischen Krise der Philosophen war. In einer solchen Situation betrat Nietzsche das Feld des Denkens und der Philosophie, und unter dem Einfluss dieser Situation geriet er in eine intellektuelle Krise, und er glaubte, dass auch alle Europäer in der Falle und im Zirkel dieser Krise gefangen seien. Diese Krise, die Nietzsche seiner Meinung nach als (Nicht-Realismus) interpretierte, erfasst alle Aspekte des menschlichen Lebens, auch wenn der Mensch nicht gehen kann Wenn er einen Ausweg findet, wird er zerstört. Man kann sagen, dass alle Bemühungen Nietzsches darauf gerichtet waren, die verschiedenen Erscheinungsformen dieser Krise aufzuzeigen und aufzudecken und eine Lösung und einen Ausweg aus ihr zu finden. Es gibt keine Aspekte unterschiedlicher Dimension, in Nietzsches Rede geht es nicht um (Nihilismus), Es ist nicht die Sichtweise der heutigen Menschheit. Sie besteht aus zwei Teilen: Ein Teil seiner Worte handelt von der Tatsache, dass die Menschheit in Unwissenheit gefangen ist; Das heißt, er glaubt an Dinge und hält gültige Werte für wertlos und ungültig. Obwohl sie denken, dass diese Dinge ehrenhaft und wertvoll sind, aber da diese Dinge tatsächlich leer und wertlos sind, zeigen die Menschen, indem sie sie zeigen, tatsächlich, dass sie zum Nichts und Nichts bereit sind,

auch wenn sie im Vergleich dazu kein Selbst haben -Bewusstsein und befindet sich in einer Illusion. Die meisten Worte Nietzsches – in seinen verschiedenen Werken – zielen darauf ab, seinen Standpunkt zu zeigen, dass das, was die Menschheit für gültig und wertvoll hält – wie Wahrheit und Wissen, Wissenschaft, Metaphysik, moralisches Leben und Religion – auf dem bestehenden System basiert. Das sind sie wertvoll und sollten entfernt und durch andere Werte ersetzt werden. Ein weiterer Teil von Nietzsches Worten über den Nihilismus, der expliziter und entscheidender ist als der oben genannte Teil – aber weniger als das – ist der Nihilismus, den die heutige Menschheit, insbesondere die Europäer, war oder werden wird und ihn fühlen oder fühlen wird In diesem Abschnitt glaubt Nietzsche, dass eine Situation entstanden ist, in der die Menschheit, ob sie es will oder nicht, mit dem Nichts kämpft und gezwungen ist, es zu akzeptieren. Man hat erkannt, dass jene Werte, die über viele Jahrhunderte gültig und beliebt waren, heute nicht mehr gültig sind und wie abgenutzte Münzen sind, die ungültig geworden sind. In diesem Artikel werden wir zunächst den ersten Aspekt der Nicht-Identifizierung untersuchen, der als (versteckte Nicht-Identifizierung) bezeichnet werden kann, und dann den zweiten Aspekt diskutieren, der als (offene Nicht-Identifizierung) bezeichnet werden kann. Versteckte Nicht-Identifizierung -Identifizierung Laut Nietzsche hat sie eine lange Geschichte im Leben der Menschheit, sie hat verschiedene Aspekte oder unterschiedliche Bereiche, und Nietzsche hat auch Lösungen dafür vorgeschlagen. Jetzt versuchen wir, die verschiedenen Aspekte der Krise des Nihilismus aus Nietzsches Sicht und auch seine Lösungen zu berichten und zu untersuchen. Nihilismus im Bereich des Sinns des Lebens.

Eines der wichtigsten Anliegen Nietzsches, das in vielen seiner Werke deutlich wird, ist die Frage nach dem Sinn und der Wahrheit des Lebens. In vielen seiner Leugnungen und Lobpreisungen verschiedener Dinge bezieht Nietzsche sie auf das Leben und seinen Sinn, und er billigt oder verneint sie, je nachdem, ob diese Angelegenheit das Leben gedeihen oder verdorren lässt. Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist die wichtigste Lebensfrage in Nietzsches Werken. Nietzsche sagte dies im zweiten Teil des Buches, Zarathustra stellte in dem Stück (Lied vom Tanz) die Frage nach (dem Sinn des Lebens). Als er sich zunächst dem Leben widmete, sprach er vom Ertrinken in der undurchdringlichen Tiefe des Lebens und schrieb am Ende: „Etwas Unbekanntes umgibt mich und schaut nachdenklich.“ Was! Lebst du noch, Zarathustra? Warum? wozu? Von welchem Weg, wohin? Wo? Wie? Ist es nicht verrückt, noch am Leben zu sein?

Indem Nietzsche diese Fragen stellt, möchte er sagen, dass das Leben, sein Sinn und seine Natur, sein Zweck und Ziel sowie seine Form und Qualität fraglich sind und man darüber

nachdenken und eine würdige Antwort darauf finden sollte. Aus der Tatsache, dass Nietzsche in vielen Fällen über Sinn bzw. Sinnlosigkeit und die Art und Weise, das Leben erträglich zu machen, sprach, können wir verstehen, wie wichtig für ihn die Frage nach dem Sinn des Lebens war.

Hat das Leben selbst eine besondere Bedeutung, die wir entdecken und wertschätzen sollten? Oder sind wir es, die ihm einen Sinn geben sollten? Laut Nietzsche ist nichts an sich wertvoll und sinnvoll. Ihm zufolge ist die Walnuss hohl und man ist leer, und durch die Bewertung von Menschen werden Dinge bewertet. Wir kämpfen immer noch Schritt für Schritt gegen den Riesen (Unfall), und die Menschheit wurde bisher von Sinnlosigkeit beherrscht, von Sinnlosigkeit! Brüder, mögen Ihr Leben und Ihre Tugend dem Sinn der Erde dienen und alles wird in Ihren Händen wieder wertvoll sein! Deshalb müsst ihr Krieger sein! Deshalb müssen Sie Schöpfer sein! 10

Gemäß der Tatsache, dass im Allgemeinen nichts einen inneren Wert und eine intrinsische Gültigkeit hat, ist das Leben nach derselben Regel wertlos und sinnlos, unabhängig von der menschlichen Wertschätzung. Aber wenn die Bedeutung von Bedeutung nicht das Ziel und der Zweck ist, sondern die beschreibende Natur und das, was real ist, hat das Leben einen Sinn und wir werden Nietzsches Sicht darauf untersuchen. Es wurde zuvor gesagt, dass das Leben aus Nietzsches Sicht bedeutungslos und bedeutungslos ist Zweck. Ist dieses Leben voller Leid und Ziellosigkeit lebenswert? Was soll laut Nietzsche mit dem Leben geschehen? Sollen wir es annehmen und willkommen heißen oder es verlassen und von seinem Übel befreit werden? Nietzsches Antwort ist positiv. Er sagt, wir sollten „Ja“ zum Leben sagen und es tolerieren. Bevor wir Nietzsches Standpunkt untersuchen, werden wir Nietzsches Einschätzung der Bedeutung diskutieren, die andere dem Leben gegeben haben, und dann werden wir zu Nietzsches eigener Position gelangen. Laut Nietzsche gibt es nur den Sinn dass die Menschheit dem Leben bislang einen asketischen Sinn gegeben hat, über den er unter dem Titel (das Ideal der Askese) sprach: (Wenn wir das Ideal der Askese außer Acht lassen, hatte der Mensch, das menschliche Tier, bisher keine Bedeutung, und sein Leben auf der Erde hat keinen Sinn. Der Mensch ist das mutigste Tier und gleichzeitig das am meisten mit Leid behaftete Lebewesen. Der Mensch lehnt das Leiden nicht ab, weil es Leiden ist; Vielmehr ist er bereit, es zu akzeptieren und damit zu leben, allerdings unter der Bedingung, dass er einen Sinn und Zweck für dieses Leiden hat. Was das Leiden und den Schrecken des menschlichen Leidens verursacht, ist nicht nur das Leiden, sondern seine Sinnlosigkeit, und da der Mensch bedeutungsloses Leiden unerträglich fand, war er gezwungen, einen Sinn dafür zu finden, und dieser Sinn ist das Ideal der Askese. Es ist das, was der Mensch

ihr gegeben hat: Alle menschlichen Leiden entstehen aus der menschlichen Sünde, und um von der Sünde und den durch sie verursachten Leiden befreit zu werden, muss der Mensch den Weg der Askese beschreiten; Das heißt, er sollte dem irdischen und materiellen Leben den Rücken kehren und sein Herz vor dem Jenseits der materiellen Welt verschließen und die Atmosphäre eines anderen Hauses in seinem Kopf schätzen. Eine solche Einstellung zum Leben ist nach Nietzsches Meinung eine Art Wunsch, aber ein negativer Wunsch; Das heißt, ein Verlangen, das zum Nichts gehört: Das asketische Leben ist nichts anderes als eine Abneigung gegen die Menschheit und darüber hinaus eine Abneigung gegen das Tierische und noch mehr als eine Abneigung gegen die Materialität. Das asketische Leben hasst nach Nietzsches Ansicht die Sinne, Freuden und sinnlichen Schönheiten sowie die materielle und sich verändernde Welt und liebt Tod und Verlassenheit.

Wie wir in naher Zukunft sehen werden, liegt nach Nietzsches Ansicht die Wahrheit des Lebens in der Steigerung menschlicher Emotionen, Leidenschaften sowie äußerer und materieller Gefühle, und der asketische Sinn des Lebens wendet sich von diesen positiven Dingen und der Welt davon ab. Er ist nichts weiter als eine Illusion, er wendet sich ab und hält daher diesen Gedanken für eine Illusion (lasst uns wagen und verstehen, dass die Bedeutung von all dem nichts anderes ist als das Verlangen nach dem Nichts, das Verlangen sich vom Leben abzuwenden und gegen die grundlegendsten Vorurteile des Lebens zu rebellieren.) Wenn die Bedeutung, die das Ideal der Askese dem Leben gibt, inakzeptabel ist, welche Bedeutung sollte ihm dann gegeben werden? Wie meinte Nietzsche das? In seinem ersten Werk, der Geburt der Tragödie, versuchte Nietzsche, sie im Schatten der Tragödienkunst sinnvoll und erträglich zu machen.

Nietzsche akzeptierte das Prinzip des Sinnverlusts und der Schrecklichkeit des Lebens in der Geburt der Tragödie und versucht, eine Lösung dafür zu finden. Nietzsche hat das Problem des Sinnverlusts des Lebens in der Sprache des Selinus zum Ausdruck gebracht: Warum zwingst du mich, dir etwas zu sagen, von dem du es am besten nicht hören solltest? Was für Sie das Beste ist, liegt völlig außerhalb Ihrer Reichweite; Das Wichtigste an dir ist, niemals geboren zu werden, niemals zu sein, nichts zu sein. Als Ergebnis dieser Weisheit von Silen erlangten die Griechen ein Selbstbewusstsein, das ihre Herzen mit tragischem Verständnis erfüllte und das Leben langweilig machte. Sie überlegen sich eine Lösung für dieses traurige Verständnis und verwandeln zu diesem Zweck ihr Verständnis der Wahrheit in ein Drama und eine Show voller Freude und Aufregung, und die Szene bewirkt zusammen mit dem Kummer und dem Mitgefühl, die in dem Drama vorhanden sind, Befreiung von Die Last dieses Verständnisses. Es wird erschreckend. Genauso wie

die Griechen die Schmerzhaftigkeit und den Schrecken des Lebens erkannten, aber trotzdem dem Leben ein positives Gesicht zeigten und Ja dazu sagten, versuchten sie durch die Kunst der Tragödie, sein Aussehen zu verändern und es erträglich zu machen. Wir kann auch dem Beispiel der Griechen folgen, Ja zum Leben sagen, ihm einen Sinn geben und das Leben durch die Kunst der Tragödie und den Geist der Musik erträglich machen. Laut Nietzsche hatte die Kultur und Kunst der Griechen zwei Aspekte: den apollinischen Aspekt und den dionysischen Aspekt, und es war die Kombination dieser beiden Aspekte, die den Aufstieg der griechischen Kultur verursachte.¹⁵ Aber der apollinische Aspekt, mit den Bemühungen von Sokrates und seine Schüler waren Dionysius, der die griechische Kultur dominierte und Ordnung und Rationalität beherrschten ihre Kultur und Leidenschaft und Wärme verschwanden daraus. Deshalb nannte Nietzsche Sokrates das Genie der Dekadenz des Abendlandes. Um die wirkliche Kultur und Zivilisation Deutschlands heute (d. h. Nietzsches Ära) wiederzubeleben, sollte laut Nietzsche die Kultur, die das Leben der vorsokratischen Griechen regelte, in Deutschland wiederbelebt werden und die Bedingungen für die Schaffung dieser Kultur sollten verbessert werden bereitgestellt. Nietzsches Worte in seinem Buch „Die Geburt der Tragödie“ lauten: Erstens ist das Leben bedeutungslos, leidend und schmerzhaft, zweitens sollte man trotz dieser Absurdität nicht wie Schopenhauer den Weg der Verzweiflung einschlagen und ihm nicht den Rücken kehren; Vielmehr sollte es begrüßt und bejaht werden, und drittens ist der einzige Weg, die Sinnlosigkeit des Lebens loszuwerden, die Kunst der Musik und der Tragödie, und daher sollte die Kultur der Zeit in eine Richtung gedrängt werden, die mit Mit dem Aufkommen von Musik- und Tragödienkünstlern sollte der Aspekt Dionysos (also Leidenschaft und Manie) der Kultur seinen apollinischen Aspekt überwinden und so das Leben erträglich werden.

Wenn das Leben mit der Dominanz des dionysischen Aspekts der Kultur erträglich wird, dann muss es einen Zusammenhang zwischen diesem Aspekt der Kultur und der Wahrheit des menschlichen Lebens geben. Die Manifestation des dionysischen Aspekts der Kultur im Menschen sind menschliche Instinkte und Wünsche sowie menschliche Aktivitäten und Aufregung. Wenn die Wahrheit eines Menschen nicht sein Intellekt ist, sondern seine Instinkte, Gefühle, Begierden und Leidenschaften, dann ist es ganz natürlich zu sagen: Die Wahrheit des menschlichen Lebens ist nichts anderes als die Vitalität und Höhe der Wünsche und äußeren Gefühle, Leidenschaften und Instinkte Mann. Nietzsche bezieht sich auf diese Tatsache, wenn er Ethik, Christentum und Metaphysik kritisiert. In dem Sinne, dass die Wahrheit und der Sinn des Lebens in der Lebendigkeit von Leidenschaften und Instinkten liegt, aber die asketische Ethik und das

Christentum sowie die Metaphysik, indem sie diese Wahrheit leugneten, tatsächlich gegen das Leben gekämpft und es ruiniert haben. : Die Kirche kämpft mit den Leidenschaften durch sie auszurotten... Seine Disziplin ist immer die Ausrottung, die Ausrottung des Guten [Neigung zur materiellen Welt und Befolgung sinnlicher und körperlicher Wünsche, gegen Spiritualität] Stolz, du willst Ruhm, du willst Reichtum, du wirst Rache nehmen. Aber Leidenschaften auszurotten bedeutet, das Leben auszurotten: Das Handeln der Kirche ist Feindschaft mit dem Leben. Diese Sätze zeigen, dass nach Nietzsches Meinung die Wahrheit des Lebens in der Erhebung und Erweckung seiner materiellen und tierischen Instinkte und Leidenschaften liegt. Aber Nietzsche misst nicht allen Instinkten den gleichen Wert bei, wenn es darum geht, dem Leben einen Sinn zu geben, er betonte das Verlangen nach Macht und fand darin die Essenz des Lebens: Hören Sie nun auf meine Worte und überlegen Sie sorgfältig, ob ich den Kern des Lebens erreicht habe und bis in die Tiefen seines Herzens oder nicht? Wo ich ein Lebewesen sah, sah ich den Willen der Macht, und ich sah nicht die Bitte eines Dieners außer dem Willen eines Herrn. Es ist nicht nur der Sinn des menschlichen Lebens, sondern auch die Wahrheit des Lebens jedes Lebewesens (Wunsch nach Macht).²⁰ Obwohl Nietzsche, wann immer er etwas kritisiert und negiert, ausführlich darüber spricht und seine Bedeutung klar macht, aber wann er unterbreitet einen neuen Vorschlag und vertritt einen positiven Ansatz, er erklärt seine Bedeutung nicht ausreichend; Selbst hier, wenn er über (das Verlangen nach Macht) spricht – wie an der Stelle, wo er über den Übermenschen spricht – macht er seine Bedeutung nicht sehr deutlich. Es ist jedoch klar, dass der Wunsch nach Macht seiner Meinung nach nicht einfach als destruktiver Wunsch nach Macht und Egoismus interpretiert werden sollte.

Ewige Wiederkehr Laut Nietzsche strebt der Mensch nach Unsterblichkeit und ist außerdem auf der Suche nach ewigem Vergnügen.

Er sucht die Ewigkeit der Freuden und mag es nicht, dass die Freuden enden. Wenn die Wahrheit des menschlichen Lebens in der Höhe und Vitalität der Instinkte liegt, insbesondere im Instinkt, mächtig sein zu wollen, dann ist der Tod das Ende des Lebens und damit auch die Ankunft des Todes kam seine (Frist und Zeit) Es endet und seine Schriftrolle verwickelt sich, denn Lebendigkeit ist die Hauptbedingung jedes Gefühls, jeder Liebe und jedes Willens, und diese Bedingung verschwindet mit dem Tod. Wenn das menschliche Leben mit dem Tod endet, ist dieses Leben dann lebenswert? Der Tod, der wie eine schreckliche Grube vor dem fließenden Fluss des Lebens erscheint, ihn in sich hineinzieht und auslöscht, ist ein weiteres Mysterium des Lebens, und jeder Philosoph, der eine Theorie über den Sinn und die Wahrheit des Lebens hat, muss darin

ihren Platz finden Leben. Menschlich erleuchtet. Die Bedeutung der Todesfrage im Zusammenhang mit Nietzsches Theorie vom Sinn des Lebens ergibt sich aus der Tatsache, dass der Tod eine negative Antwort auf den Wunsch des Menschen nach Unsterblichkeit gibt und dies selbst seine Verzweiflung und Not verursacht. Als Lösung für dieses Rätsel entwickelte und diskutierte Nietzsche die Theorie (ewige Wiederkehr des Gleichen). Nach der (Rückkehr-)Theorie ist es nicht so, dass ein Mensch stirbt und vernichtet wird; Vielmehr kehrt der Mensch zurück und wiederholt sich zusammen mit seinen Ursachen. Nicht nur der Mensch, sondern alle Teile der Welt, wie die Erde und die Sonne, und das Leben jedes Menschen auf der Erde werden sich mit seinen kleinsten Dingen immer wieder wiederholen. Wenn der Geist eines Menschen die Idee der ewigen Wiederkehr akzeptiert, wird ihn diese Idee laut Nietzsche verändern und zu etwas anderem machen. Nachdem wir nun Nietzsches Ansichten über den Sinnverlust des Lebens, die Notwendigkeit, es durch Kunst erträglich zu machen, die Antwort auf den ewigen Willen des Menschen durch Theorie (die ewige Wiederkehr des Gleichen) verstanden haben, stellt sich die Frage, ob das Leben wirklich existiert bedeutungslos, absurd und ziellos. ? Wenn es bedeutungslos ist, kann Kunst seinen Schrecken reduzieren? Kann das menschliche Leben auf die Höhe und Vitalität menschlicher Instinkte und Leidenschaften, insbesondere des Verlangens nach Macht, reduziert werden? Entspricht die Theorie (ewige Rückkehr) der Unsterblichkeit des Menschen? Antworten auf diese Fragen wollen wir hier nicht im Detail finden, es muss aber betont werden, dass Nietzsches anthropologische Voraussetzung in den oben genannten Ansichten darin besteht, dass die Wahrheit des Menschen aus der materiellen Dimension und seinem physischen Körper besteht. Und Wenn der Sinn des menschlichen Lebens gefunden werden soll, muss er in seinen körperlichen und tierischen Werken gefunden werden; Das heißt, in seinen sinnlichen Sinnen und Freuden, seinen Instinkten und Leidenschaften und seinen irdischen Emotionen; Aber Nietzsche hat diese Voraussetzung weder bewiesen noch kann er sie beweisen; Denn die Wahrheit des Menschen ist nicht auf seinen materiellen Körper beschränkt und ausschließlich, so dass sein Leben in der Höhe und Vitalität seiner materiellen und tierischen Werke und Verhaltensweisen zusammengefasst wird; Vielmehr hat der Mensch einen anderen Aspekt des Seins, nämlich die Seele, die über viele erhabene Talente und außerirdische Werke und Aktivitäten verfügt, und solange den Anforderungen und Notwendigkeiten dieses Aspekts der menschlichen Existenz keine Beachtung geschenkt wird, entstehen Schrecken und Leid des menschlichen Lebens kann niemals reduziert werden. Weder Kunst noch irgendetwas anderes kann das Leben erträglich machen, es sei denn, sie lässt die Menschen diesen Schmerz vergessen, indem sie sie unterhält und vergessen lässt,

noch heilt sie ihn. Auch die Theorie (ewige Wiederkehr) stillt nicht den Durst des Menschen nach Ewigkeit. langsam, weil Die endlose Wiederholung des begrenzten Lebens ist voller Leid und Schmerz, außer der Ewigkeit. Der Mensch strebt nach ewigem Leben mit ewigen Freuden, nicht nach einem begrenzten und kurzen Leben, das sich immer wiederholt. Der Theorie zufolge (die ewige Wiederkehr des Gleichen) bleibt nicht nur der menschliche Wunsch nach Unsterblichkeit unbeantwortet, sondern der Albtraum des Todes wiederholt sich nacheinander und die negative Antwort auf den menschlichen Wunsch nach Unsterblichkeit wiederholt sich jedes Mal.

Es gibt kein Nietzsche, kein Wissen und keine Wahrheit. Laut Nietzsche ist wahres Wissen, also wahres Wissen und entsprechend der Realität, nichts anderes als ein Mythos. Wir denken fälschlicherweise, dass unser Wissen über das Außen das Außen so repräsentiert, wie es ist; Aber unabhängig von unserer Vorstellungskraft gibt es keine Darstellung. Alle, die im Laufe der Geschichte versucht haben, die Realität herauszufinden und die Wahrheit zu enthüllen, haben nichts erreicht, außer dass sie in Illusion und Täuschung verfallen.²⁴ Aus Nietzsches Sicht ist das unlösbare Problem der Erkenntnis die Beziehung zwischen den Objekten und der Geist; Laut Nietzsche ist es nicht wahr, dass der menschliche Geist ein Abbild der Realität der Seele und Entdecker der Realität ist. Nietzsche, der die Beteiligung der Sprache an der Bildung mentaler Konzepte betrachtet und das Element der Metapher verwendet, erklärt den Prozess der Bildung mentaler Konzepte so, dass die Entdeckungsbeziehung zwischen dem Objekt und dem Geist getrennt und unmöglich wird Erkenntnisse entsprechend der Realität zu erlangen. Durch die Einwirkung eines äußeren Gegenstandes auf das Sinnesorgan wird zunächst der Nerv gereizt und im nächsten Schritt der Nervenreiz auf ein mentales Bild übertragen. Die Übertragung vom Nervenreiz zum mentalen Bild ist die erste Metapher. Im nächsten Schritt wird das mentale Bild in Ton und Worte umgewandelt. Die zweite Metapher besteht darin, ein mentales Bild in ein Wort umzuwandeln. Dabei wird das entsprechende Wort oder der entsprechende Ton mit einem besonderen mentalen Bild in Verbindung gebracht, das von einem bestimmten Reiz ausgeht; Aber wir Menschen verwenden in unserem täglichen Leben Wörter und Konzepte, die wir nicht auf einen bestimmten Fall beziehen, sondern auf viele Fälle. Um dies zu beantworten, müssen wir dieses Wort oder diesen Laut in einen Begriff umwandeln, das heißt, da wir Wörter in der Sprache verwenden, die sich nicht auf einen Fall, sondern auf unzählige Fälle beziehen, entsprechen sie diesen. Wir erstellen allgemeine Begriffe . Auf diese Weise stellen wir sicher, dass jedes Konzept unzähligen mentalen Bildern entspricht, die wir für gleich und identisch halten, während diese mentalen Bilder in Wirklichkeit nicht gleich

sind. Die Übertragung vom Klang oder Wort zum Konzept ist die dritte Metapher. Mit dem Faden der Metapher verknüpfen wir den Nervenreiz mit dem mentalen Bild und das mentale Bild mit dem Ton und dem Wort und den Ton und das Wort mit dem Konzept.

Die Hälfte, also der Geist und das Objekt oder die Welt und das Bekannte, sind tatsächlich voneinander getrennt und unabhängig, und wir werden im Fluss des Wissens von einem Bereich in einen anderen transferiert, und die Beziehung zwischen diesen beiden Bereichen ist Transfer und metaphorisch, nein Die Beziehung zwischen Entdeckung und Reflexion. Im letzten Schritt der Wissensgewinnung und Wissensbildung, der dritten Metapher, werden unter Eingreifen der Sprache Konzepte geschaffen und aus diesen Konzepten Welten geformt, und dieser Punkt zeigt, dass Wahrheit nichts weiter als ein Mythos ist. 25

Nietzsches Kritik an der Theorie der Möglichkeit wahrer Erkenntnis beschränkt sich nicht auf den Prozess der Begriffs- und Wahrnehmungsbildung. Auch den zusammengesetzten Satz hält er für zulässig und verneint die Identitätsbeziehung zwischen Subjekt und Prädikat. Seiner Meinung nach ist es niemals möglich, das Wesen (das in den zusammengesetzten Sätzen des Subjekts vorkommt) mit dem Attribut (das als Prädikat gestellt wird) als ein und dasselbe zu betrachten. Daher ist jede zusammengesetzte Aussage eine falsche Gleichung und zusammengesetzte Schlussfolgerungen sind unlogisch. Basierend auf diesen Argumenten leugnet Nietzsche wahres Wissen und hält den Menschen für unfähig, die Wahrheit der Dinge zu erkennen, hält ihn jedoch aus einem anderen Blickwinkel für fähig. Der Mensch kann seine schöpferische Kraft nutzen, um Dinge zu etablieren und sie im Namen realer Konzepte und Erkenntnisse nach außen anzuwenden. Die Wahrheit ist nichts anderes als (eine mobile Armee von Metaphern, Metaphern und allen möglichen Analogien zur menschlichen Seele) und (kurz gesagt, eine Reihe menschlicher Beziehungen, die auf poetische und rhetorische Weise intensiviert, transformiert und arrangiert wurden und jetzt, nach langem und kontinuierlichem Gebrauch, wird es in den Augen der Menschen zu einer festen und legalen Sache und muss befolgt werden.) Die Menschen haben vergessen, dass das, was sie Wissen und Wahrheit nennen, nichts anderes als eine Reihe von Illusionen sind, die illusorisch sind. Es wurde vergessen. Wahrheiten sind Metaphern, die durch übermäßigen Gebrauch abgenutzt sind; Wie Münzen, deren Markierungen abgenutzt sind und verloren gegangen sind, und jetzt werden nur noch Metallstücke gezählt, keine geprägten Münzen. Heute haben Wahrheiten wie verblasste Münzen ihren Wert und ihre Glaubwürdigkeit verloren; Dies ist die Manifestation von Nietzsches Illusion im Bereich des Wissens. Warum haben Menschen Illusionen und Täuschungen als Wahrheit

bezeichnet? Laut Nietzsche haben diese Wahnvorstellungen Eigenschaften, die sie für den Menschen akzeptabel gemacht haben, und aus diesem Grund haben die Menschen sie mit dem Gewand der Wahrheit bedeckt. Diese Illusionen sind für das menschliche Leben nützlich und die Menschen haben sie aufgrund ihrer Nützlichkeit und Effizienz im Kampf um das Überleben der Menschheit und ihres auf ihre Macht gerichteten Willens als Wahrheit angesehen. Es ist die Anforderung des menschlichen Lebens, die dazu geführt hat, dass menschliches Wissen und Wissen als real angesehen werden, nicht die Anforderung der Natur und die Natur von Wissen und Wissen. Die Wahrheitssuche des Menschen steht im Einklang mit seinem Wunsch nach Macht oder ist eine Manifestation davon, und der Mensch gelangt nur in die Position eines Wahrheitssuchers, um eine Gesellschaft aufzubauen, auf deren Angelegenheiten zu warten und seine Ziele zu erreichen. Nietzsches Sicht auf Wissen wird Perspektivismus genannt: Wissen und philosophische und wissenschaftliche Theorien sind die Ansichten und Perspektiven des Menschen, um zu überleben und seine Ziele und Interessen zu lernen, versucht der Mensch, die Welt nach seinen mentalen Mustern und Modellen zu erschaffen. zu organisieren; Er vergleicht die Welt mit der Seele und ordnet ihr seine eigenen Kategorien zu, und auf diese Weise erkennt er sie. Die Welt hat keine Stabilität, sie wird immer und immer weiter, aber indem der Mensch seine statischen und festen Konzepte auf die sich verändernden Teile der Welt überträgt, sieht er sie als stabil und ruhig an. Nach Nietzsche ist der Mensch also im Erkenntnisprozess aktiv und nicht passiv.

Ist laut Nietzsche der Wunsch nach der Wahrheit etwas Positives und verleiht der Wunsch nach der Wahrheit dem Leben Wohlstand? Nietzsches Antwort ist negativ; Er hat die Wahrheitssuche negativ bewertet; Obwohl Menschen, insbesondere Philosophen und Wissenschaftler, den Wunsch nach Wahrheit nutzten, um Leben zu sichern und die Trommel der Wahrheitssuche zu schlagen, ist dieser Wunsch tatsächlich zur Ursache der Zerstörung und des Untergangs des Lebens geworden.

Auf diese Weise ist Wissen nicht nur ein Mythos und daher wertlos und unzuverlässig; Vielmehr führt es dazu, dass das Leben abkühlt und den Wohlstand verliert, und aus diesem Grund führt es dazu, dass das Leben wertlos wird, sodass der Mangel an Wissen auch in einer anderen Richtung auftritt; Wissen ist sowohl selbst wertlos als auch die Quelle der Wertlosigkeit einer anderen Sache, nämlich des Lebens. Nietzsche erkannte, dass seine Sicht auf Wissen und die Negierung der Wahrheit zum Nihilismus führten, um das scheinbar bedeutungslose Leben erträglich zu machen. Nicht umsonst wandte er sich um Er wandte sich der Kunst zu und wollte die entstandene Lücke durch den Rückgriff

auf Kunst und Ästhetik füllen. Er glaubte, dass Kunst dem Leben Wärme verleihen und zu einer Quelle seines Wohlstands werden kann.

Nietzsche, der einen säkularen, weltlichen und irdischen Ansatz gegenüber dem Menschen und dem Leben und seinen Zielen gewählt hat, hat die Wahrheitsuche aus einem anderen Blickwinkel als Ursache für die Zerstörung des Menschen und des Lebens angesehen. Laut Nietzsche entsteht der Glaube an andere Daseinsbereiche und transzendente Welten aus dem Wunsch des Menschen nach Wahrheit. Nietzsches Welt ist eine natürliche und irdische Welt, und er ist gegen alles, was den Menschen über sie hinausführt. Sein Grund für diesen Widerstand ist, dass die Das Versprechen immaterieller Sphären wird zur Ursache der Zerstörung und des Verfalls des irdischen Lebens. Er geht davon aus, dass die Verheißung der realen metaphysischen Welt aus dem wahrheitssuchenden Sinn des Menschen hervorgeht, und fasst im Sonnenuntergang der Götzen die Geschichte der metaphysischen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Verheißung der Wahrheit unter dem Titel zusammen (Wie entstand die Die reale Welt des Mythos scheitert?) in mehreren Etappen. hat getan:

. In der ersten Stufe wird vorgeschlagen, das wirkliche Wissen über die Existenz der Welt der Tatsachen oder der Welt der Gleichnisse zu verwirklichen. Um zur Wahrheit zu gelangen, muss man die Welt der Ideale erreichen. Auf dieser Stufe, die den Beginn der Metaphysik darstellt, leben die Weisen und Frommen in der Welt der Wahrheiten oder der metaphysischen Welt.

. In der zweiten Stufe, die mit dem Aufkommen des Christentums entsteht, ist die Welt der Wahrheiten eine andere Welt, die für den Menschen im Leben vor dem Tod unerreichbar ist, und den Frommen und Reinen wird versprochen, dass sie sie endlich erreichen können, aber bis dahin Wer in der greifbaren Welt lebt, für den ist die Welt der Fakten unerreichbar. Die greifbare Welt ist im Gegensatz zu dieser Welt bedeutungslos und wertlos.

. Im dritten Stadium versinkt die Welt der Fakten in einer Aura der Ambiguität: Sie ist weder erreichbar, noch bewiesen, noch versprochen. Aber allein der Gedanke daran ist eine Quelle des Trostes für den Menschen, der traurig ist über den Verlust der festen Wahrheit in der Welt der Empfindungen. In dieser Phase – die mit Kants Kritik der reinen Vernunft beginnt – schafft die Welt der Tatsachen, der Beweis des Unmöglichen und Unerreichbaren Pflicht und Pflicht.

. Im vierten Stadium, dem Stadium der Entstehung des Positivismus, wird erklärt, dass die unbewiesene und unerkennbare Welt nicht Quelle und Ziel von Verpflichtung und Pflicht sein kann.

. In der fünften Stufe, nachdem die Nutzlosigkeit der Welt der Tatsachen klar geworden ist, wird die Nichtigkeit und Nichtexistenz der Welt der Tatsachen entschieden und der Befehl zu ihrer Beseitigung erlassen. Anscheinend ist diese Phase das Zeitalter Nietzsches.

. Die sechste Stufe ist nicht die Stufe des metaphysischen und erkenntnistheoretischen Denkens. In diesem Stadium sind alle metaphysischen und erkenntnistheoretischen Werte wertlos geworden, es ist an Zoroaster Nietzsche, zu arbeiten, eine neue Welt zu schaffen und neue Werte zu bringen.

Hier ist es notwendig, innezuhalten und ein wenig über Nietzsches Behauptung nachzudenken, dass die Wahrheit ein Mythos sei. Wenn wahres Wissen ein Mythos ist und die Wahrheit einer Behauptung niemals garantiert werden kann, ist dann Nietzsches Behauptung akzeptabel? Wenn Nietzsches Behauptung theoretisch und erkenntnistheoretisch wertvoll ist, ist sie selbstzerstörerisch, und wenn sie keinen solchen Wert hat, dann hat Nietzsche tatsächlich keine Behauptung aufgestellt. Das Grundproblem von Nietzsches Standpunkt besteht darin, dass er alle verschiedenen Arten von Wissen als Mythos bezeichnet hat. Seit er eine allgemeine Erkenntnis über Wissen erlassen hat, steht er vor einer Sackgasse. Denn die Auseinandersetzung über Wissen und seinen Wert und seine Gültigkeit kann kausal untersucht werden, die Leugnung von Wissen im Allgemeinen führt jedoch zur Blockade von Diskussion und Dialog und ist aus diesem Grund ungültig und kann nicht überprüft werden.

Im Bereich der Moral gibt es keine Illusion

Nietzsche hat wie viele andere Themen auch die allgemeine Ethik kritisiert. Nietzsche betrachtete die Ethik aus einer historischen und etymologischen Perspektive und versuchte, alle historischen Phasen der Ethik aufzuzählen und den Ursprung von Ethik und moralischen Regeln anzugeben. Seiner Meinung nach basieren Ethik und moralische Werte von Gut und Böse auf dem Konzept, dass entsteht aus der sozialen Basis. Sie hatten, es kehrt zurück. Diese Vorfahren, deren Zeit bis vor der Entstehung des Judentums zurückreicht, werden (gut) im Sinne von (unter den überlegenen Seelen), (Rasse), (die Seele und die Seele besitzend) und (unter den überlegenen Seelen) und genannt (schlecht) im Sinne von All), (umgangssprachlich) und (post) wurden

übernommen. Laut Nietzsche gehen die gemeinsamen moralischen Werte alle auf die Werte von Adligen, Kriegern und Helden zurück. Aber die Juden eilten den Sklaven und der Unterschicht der Gesellschaft zu Hilfe, stürzten die Wertgleichungen des Patriarchats um und wandten sie außerhalb der Hauptfrage an und sagten: (Die Guten sind tatsächlich die Unglücklichen, die Guten sind tatsächlich die, die mit leeren Händen dastehen.) und die Schwachen und die Unterdrückten; die Menschen des Glaubens. In der Tat sind die Leidenden die Sklaven, die Benachteiligten, die Kranken und die Hässlichen ... aber ihr, ihr Edlen und Mächtigen, seid für immer böse und Unterdrücker und Verehrer der Lust und Hungrige Augen und Herzen und gottlose und höllische und verfluchte und verdammte Sklaven und Untergebene in einem moralischen Aufstand gegen die Adligen. Und die Valatbaraner siegten, und da die Moral der Sklaverei jetzt die siegreiche Moral ist, haben wir den zweitausendjährigen historischen Aufstand des Sklaven vergessen Moral gegen die Valatbaraner.

Nietzsche wendet sich gegen die Volksmoral, die er Sklaven-, Herden- und Lärm-moral nennt, und versucht sie zu kritisieren und sogar umzustürzen. D. Nietzsches Hauptgrund für die Ablehnung gemeinsamer moralischer Werte besteht darin, dass er glaubt, dass diese Moral mit dem Sinn des Lebens unvereinbar ist. Nietzsche fasst die Wahrheit des Menschen in seinem Körper, seinen tierischen Instinkten und Emotionen zusammen und betrachtet seine Seele und Seele als Werkzeug im Dienst des Körpers und betrachtet daher sein Glück und Wohlbefinden als im Körper und mit ihm Moralisten, die den Körper verachten. 38. Das irdische Leben und diese Welt werden von Nietzsche betont, und Ethik, Religion und Metaphysik werden von ihm angegriffen, weil er aus einem anderen Haus spricht und diese Welt vor der weltlichen Welt für real hält. In Nietzsches Idee sagt die Moral Nein zum Leben, erniedrigt das menschliche Selbst und unterdrückt die Grundinstinkte des Lebens. Altruistische Ethik lässt die Freundschaft selbst verkümmern, und mit dem Verlust der Freundschaft selbst geht auch das Wertvollste verloren. Den Gewinn aufzugeben oder den Verlust für einen anderen Nutzen, also Selbstaufopferung und Aufopferung, zu wählen, ist ein Weg zur Zerstörung der christlichen Ethik, die von einem anderen ewigen Leben spricht und Selbstmord predigt und das irdische Leben für nichtig und wertlos hält und die Instinkte der Menschheit verurteilt. Es predigt Tod und Zerstörung und wurde aus diesem Grund von Nietzsche heftig kritisiert und angegriffen. Aus diesem Grund lehnte Nietzsche das Ideal der Askese ab, das den herrschenden Geist der sokratischen und christlichen Ethik darstellt. Das Ideal der Askese ist unvereinbar mit Sinnlichkeit, Sinnlichkeit und Sinnlichkeit, auf der das irdische Leben basiert. Der Asket, der die Atmosphäre eines anderen Hauses in seinem Kopf hat und deshalb der Erde und

der irdischen Welt den Rücken kehrt, ihre Freuden ignoriert, ihre Leiden erleidet und die Welt der Bedeutung ignoriert, ist der Feind des Körpers. Selbst ist der Feind des Lebens. Laut Nietzsche führt das Ideal der Askese letztendlich zum Nichts des Willens und bringt keine positiven Ergebnisse. Schließlich sind die gemeinsamen moralischen Werte Nichts und Negation. Moral wurde mit der Absicht des Bewahrens gegründet und das Leben fortzusetzen, aber in Wirklichkeit gibt es keine Errungenschaft: (Lasst uns wagen und verstehen, dass der Sinn all dessen nichts anderes ist als der Wunsch, nichts zu sein, der Wunsch, sich vom Leben abzuwenden und gegen die grundlegendsten Vorurteile des Lebens zu rebellieren.)

Er hat die Askese wie folgt interpretiert: (ein Dokument für den Winterschlaf, ihre jüngste Gier nach Größe, ihren Trost in der Abwesenheit von (Gott) und ihren besonderen Wahnsinn.) Laut Nietzsche ist die Wahrheit der konventionellen Ethik, die asketische Ethik ist Nichts und Nihilismus. . Moralische Werte sind eigentlich wertlos und scheinen nur wertvoll und göltig zu sein. Nietzsche liegt also nicht im Bereich der Ethik. Nietzsche, der die allgemeine Moral für nichtig und lebensverbrennend hielt, sie kritisierte und von der Notwendigkeit sprach, diese Werte umzustürzen, sprach im Gegensatz dazu von der Moral des Adels. Nach der Moral des Adels sind Kraft und Gesundheit, Tapferkeit und Abenteuer, Tanz und Kampfspiele, Schönheit und dergleichen wertvoll. Laut Nietzsche sind die Moralvorstellungen der Adligen, anders als die der Sklaven, im Leben verwurzelt und verleihen dem Leben dadurch Wohlstand und Wärme.

Nietzsches Ansichten zur Ethik können aus verschiedenen Blickwinkeln kritisiert und untersucht werden. Hier sind wir nur mit einem Punkt zufrieden. Nietzsche hat die allgemeine Moral als lebensverbrennend eingeführt: Das Instrument des Altruismus, der Selbstaufopferung, der Vergebung, der Liebe, der Askese usw. ist gegen die Instinkte des Lebens. Diese Sichtweise basiert auf der Annahme, dass die Identität eines Menschen in seinem Körper zusammengefasst ist und sein Leben nichts anderes sein wird als die Körperlichkeit des Körpers und die Höhe der tierischen und sinnlichen Instinkte und des Verlangens nach Macht. Wenn diese Voraussetzung zutrifft, wäre es unangemessen, über die Werte zu sprechen, die zum Absterben des menschlichen Körpers und zur Kälte der irdischen Instinkte führen können. Ist die Wahrheit eines Menschen in seinem Körper und seiner Seele zusammengefasst und Seele und Seele sind nur Werkzeuge im Dienst des Körpers? Wenn ja, welche Überlegenheit und welchen Vorteil hat ein Mensch dann gegenüber anderen Tieren?

Gegenseitigkeit, Liebe, Selbstaufopferung, Opferbereitschaft, Askese, Selbstbeherrschung und dergleichen sind wertvolle Werte. Die Wahrheit eines Menschen kann nicht in seinem irdischen Körper und seinen Instinkten zusammengefasst werden; Vielmehr ist die Seele eine weitere Dimension der menschlichen Existenz, die seine Hauptwahrheit darstellt und im Schatten der oben genannten Handlungen und Werte lebendiger, frischer, aktiver und gedeihender wird. Darüber hinaus wird im Schatten der gemeinsamen moralischen Werte auch der Körper und die körperliche Vitalität in gewissem Maße bereitgestellt, und die äußere Erfahrung steht im Widerspruch zu Nietzsches Anspruch. Daher ist der Glaube, dass gemeinsame Moral und moralische Werte das Leben zerstören und Menschen in den Ruin treiben, in keiner Weise akzeptabel.

Im Bereich der Religion gibt es keine Illusion

Die von Nietzsche vorgeschlagene Nichtexistenz im Bereich der Religion hat schlimme Folgen. Obwohl es nicht notwendig ist, liegt es im Bereich des Wissens und kann daher als zweitrangige Angelegenheit betrachtet werden. Aber es ist sehr wichtig und bemerkenswert, weil es die Haupt- und Hauptunterstützung der Mehrheit der Menschheit zerstört und sie in der Leere der Leere zurücklässt und zur Ungültigkeit moralischer Werte und zur Nichtexistenz im Bereich der Moral führt. Obwohl Nietzsches nihilistische Ansichten über Wahrheit und Metaphysik seine negative Einstellung gegenüber Religion und religiösen Lehren offenbaren, ist es angebracht, seine explizite Position zu diesem Thema zu untersuchen. Es gibt keine Existenz, in der der Ursprung und die Auferstehung des Menschen und das Leben des Menschen gefunden werden können kann in seinem Licht einen Sinn finden. Seiner Ansicht nach beruht Religion auf unbegründeten Behauptungen. Er hält Religiosität für einen Teil der menschlichen Unwissenheit, die Psychologie für einen Fehler und die Grundlage von Lehrern und religiösen Führern für Lügner. Nietzsche leugnete die Realität von Religion und religiösen Lehren und betrachtete den Ursprung von Religion und religiösen Lehren im Menschen selbst und in seiner Angst und Illusion. Da der Mensch Angst vor der Realität hatte und das Leben und die Existenz pessimistisch betrachtete, schmiedete und etablierte der Mensch seiner Meinung nach unweigerlich die Religion, um dem Leben in ihrem Schatten einen Sinn zu geben und es zu ertragen. unten Als der Mensch Zweifel an sich selbst sah und sich selbst als machtlos und schwach ansah, erfand er unweigerlich die Religion, um seine Schwäche zu vertuschen. Aus Nietzsches Sicht ist Religion die Ursache für die Kälte und den Niedergang des Lebens, die Erniedrigung des Menschen und die Identitätslosigkeit seiner Persönlichkeit. Mit diesen Attributen, die Nietzsche über

Religion und Religiosität gegeben hat, wird deutlich, dass seiner Meinung nach nicht die Religion selbst die Ursache von Illusion und Absurdität ist, weil sie weder aus der Realität abgeleitet ist noch eine positive und wertvolle Konsequenz hat, sondern vielmehr die Gegenteil: Es wird zum Ruin des menschlichen Lebens. Aber Nietzsches schärfere und klarere Position in dieser Hinsicht ist seine Position zu Gott. Aus seiner Sicht ist der Gottesbegriff fern jeder Realität und entsteht aus der Angst der Menschen und der Verwirklichung der heiligen Lüge der Priester und Philosophen. Laut Nietzsche ist die Existenz Gottes unbeweisbar, und insbesondere angesichts der Errungenschaften Kants in der Philosophie gibt es keine Möglichkeit, Gott und Religion zu beweisen.

Nach Nietzsches Ansicht sind Gott und Religion böse und menschenfeindlich und verursachen die Zerstörung menschlichen Lebens. Um die Menschheit davor zu retten, müssen sie geleugnet werden. Er hat das Konzept von Gott als (den Boden des kochenden Topfes der Realität) und (das unterste und leerste) Konzept betrachtet, und er hat es reine Nichtexistenz und eine nichtexistierende Sache genannt, und er hat über das Verlangen nachgedacht für Gott und die Anbetung Gottes als Nichts und Nihilismus. Daher war die Menschheit, so sehr sie Gott kannte und Gott liebte, auch in Heuchelei und Eitelkeit verstrickt, ohne sich dessen bewusst zu sein. Die Anforderung dieser Aussage besteht darin, dass die Behauptung, es sei keine Geschichte, auf die Geschichte der Religion und Frömmigkeit zurückgeht und nicht auf eine bestimmte Zeit beschränkt ist. Nietzsches Ansichten über Gott und Religion basieren nicht auf Argumentation und Logik, sondern auf Emotionen und Behauptungen. Sie verlassen sich grundlos darauf und fallen Trugschlüssen zum Opfer, die auf dem Wert von Wörtern (unangemessenen Ausdrücken), Beleidigungen, Motivationen und Entwicklungssirrtümern basieren. In diesem kurzen Zeitraum gibt es keine Gelegenheit, diese in Nietzsches Worten verborgenen Irrtümer zu untersuchen. Hier verweisen wir nur auf die unbewiesene Prämisse von Nietzsches Ansichten über Religion und Gott. Die Prämisse von Nietzsches Behauptungen über Gott, Religion und Religion ist die Ungültigmachung der übernatürlichen Erklärung über Religion. Religiösen Menschen zufolge ist Gott eine höchste Realität, das höchste Wesen und der Ursprung aller anderen Wesen. Er sendet Offenbarungen an seine Propheten, um die Menschen zu leiten und zu leiten, und macht die Religion der Menschheit zugänglich. Religiöse Menschen versuchen, diese Behauptungen mit verschiedenen Argumenten zu belegen. Aber Nietzsche leugnete die Realität Gottes, der Auferstehung und der Offenbarung und versucht mit dieser Voraussetzung, die Quelle und den Ursprung von Religion und Religiosität zu erklären. Nietzsches Erklärung über den Ursprung der Religion ist richtig und vollständig, wenn

ihre Prämisse richtig ist; Aber er hat keine Beweise dafür vorgelegt. Nietzsche sagte, dass es mit Kants Bemühungen keine Möglichkeit gebe, Religion und Religiosität zu beweisen; Aber diese Leistung Kants reicht nicht aus, um die Gültigkeit von Nietzsches Prämisse (das heißt die Ungültigkeit der Existenz Gottes, der Auferstehung und der Offenbarung) zu beweisen; Denn die Leistung von Kants Philosophie in den Konflikten der reinen Vernunft ist die Unfähigkeit der Vernunft, sowohl Gott zu beweisen als auch die Existenz Gottes zu leugnen, in dem Sinne, dass Kant schließlich zu dem Schluss kam, dass keine der Vernunft die Fähigkeit besitzt, die Existenz Gottes zu beweisen Gott ist nicht in der Lage, es zu leugnen Daher kann Nietzsche das Ergebnis von Kants Bemühungen, die reine Vernunft zu kritisieren, nicht als ungültig und falsch in der Verheißung der Existenz Gottes betrachten. Die grundlegende Prämisse von Nietzsches Theorie bleibt also unbewiesen, und aus diesem Grund kann sie Religion und Religiosität nicht als Fehler, Illusion, Produkt menschlicher Angst, Begierde oder anderer psychologischer Probleme betrachten, um zu zeigen, was Nietzsche über den Menschen vorgeschlagen hat Kultur, aber wie am Anfang dieses Artikels erwähnt, ist das Nichts in den genannten Bereichen das Nichts, das den Augen der Menschen verborgen blieb und Nietzsche versuchte, es zu offenbaren. , aber Nietzsche sprach auch von einer anderen Art von Nichts. Dies ist eine Lüge (eine bewusste Lüge), in die die heutige Menschheit, insbesondere die europäische Menschheit, verfällt. Nach Nietzsches Ansicht ist diese Illusion die Folge des Verfalls des Glaubens an Gott. Seiner Ansicht nach hat Gott heute keinen Platz im menschlichen Leben, und es ist jedem klar geworden, dass Gott eine Illusion und unwirklich war. Auch wenn er glaubt, dass der religiöse Instinkt immer noch wächst, glaubt er, dass Gott sich aus dem menschlichen Leben zurückgezogen hat und die Menschen zur Religion ohne Gott neigen und es scheint, dass die Menschen es satt haben, Gott anzubeten. Er versucht, die Ursachen des Vergessens Gottes und der Dunkelheit und des Aufblühens seiner Anbetung und Knechtschaft aufzuzählen, und in der Zwischenzeit betrachtet er die Geschäftigkeit der heutigen Menschen und den Mangel an Freizeit als die wichtigste Ursache des Unglaubens. 53 Nietzsche, Als er über (den Tod Gottes) sprach, wies er auf diesen Unglauben und den Verlust der Rechtfertigung für den Glauben an Gott unter dem europäischen Volk hin. Seiner Meinung nach ist Gott wirklich tot und jetzt gibt es keine Spur von seinem Leben. Nietzsche hat die Nachricht vom Tod Gottes aus dem Mund eines Verrückten erzählt. Ein Verrückter, der gestanden hat, dass wir alle Mörder Gottes sind und dass Gott uns so viel Blut unter unsere Dolche geworfen hat, dass er schließlich gestorben ist. 54 Ihm zufolge gab es keinen Gott, der gestorben ist, er meint, dass der Glaube an Gott seine Grundlage verloren hat . hat gegeben und Gott hat die Kleidung aus dem menschlichen Leben entfernt. Nietzsche misst dieser Nachricht

besondere Bedeutung bei und hält sie für sehr erschreckend, denn Gott ist die Stütze aller Werte und Überzeugungen der Menschheit, und mit dem Tod Gottes verlieren diese Werte und Überzeugungen ihre Stützung und werden unbegründet. werden diskreditiert, und so entsteht der Nihilismus: (Wohin geht die Erde jetzt? Wohin gehen wir? Weg von allen Sonnen? Kontinuierlich den Hang des Falls hinunter? Rückwärts, seitwärts, vorwärts, in beide Richtungen? Gibt es immer noch Rauheit? Wandern wir nicht im unendlichen Nichts? Spüren wir nicht den kalten Atem der Leere? Wird dieser kalte Atem nicht immer kälter? Hüllt uns die Nacht nicht immer mehr in Dunkelheit?) 55 Nietzsche behauptet, er habe es angekündigt Diese Nachricht ist der Zeit voraus und die Menschheit hat dieses Ereignis noch nicht erkannt und es braucht Zeit, bis diese Nachricht die Ohren der Menschen erreicht. 56 Nietzsche schließt in einem anderen Teil von Shadans Weisheit das Ereignis von Gottes Tod nicht ein. hat klarer erklärt: Das größte Ereignis Die jüngsten Ereignisse (der Tod Gottes), oder mit anderen Worten, dass der Glaube an den Gott des Christentums seine Berechtigung verloren hat, werfen bereits erste Schatten über Europa Es ist wahr, dass eine kleine Anzahl von Menschen eine relativ scharfe Sicht und ein relativ waches Misstrauen haben, um eine solche Szene und Situation verstehen zu können. Nach Ansicht dieser Menschen ist zumindest die Sonne untergegangen, und zwar seit langem und tief Vertrauen hat sich in Zweifel verwandelt, und die Welt Ihrer Ansicht nach wird unser Alter von Tag zu Tag dunkler, unsicherer, seltsamer und unzuverlässiger. ; Aber generell kann man sagen, dass der Vorfall viel größer, unwahrscheinlicher und jenseits des Verständnisses der breiten Öffentlichkeit ist, sodass man behaupten kann, dass diese Nachricht gerade erst die Ohren der Menschen erreicht hat und die meisten von ihnen erkannt haben, was wirklich passiert ist Und jetzt, wo dieser Glaube und dieser Glaube – der die Grundlage, Stütze und treibende Kraft vieler Dinge, einschließlich der europäischen Ethik – war, untergraben wurde, welche Gebäude werden einstürzen. Von nun an müssen wir auf eine lange und unzählige Reihe von Zertrümmerungen, Zerstörungen und Umstürzen warten. Wer kann von diesem Tag an die Dimensionen der Materie erraten und zum Boten all des Schreckens, der Dunkelheit, der Finsternis und der Sonnenfinsternis werden, die die Erde noch nie erlebt hat?

Nietzsche hat die Nichtexistenz mit einer Partei verglichen, die an die Tür klopft und nach ihrer Quelle fragt: (Woher kommt diese schrecklichste Gruppe von Gästen?) Als Reaktion darauf lehnte er verschiedene Möglichkeiten ab und fragte nach christlicher Ethik und wahrheitssuchendem Sinn werden durch diese Ethik betont. Es gibt keine Möglichkeit, dem Nihilismus zu entkommen, Werte haben an Wert verloren, alle Dinge sind

bedeutungslos geworden, Widerstände sind nutzlos (die Anstrengungen, die wir unternehmen, um dem Nihilismus ohne unsere alten Werte zu entkommen). Nietzsche sprach von zwei Arten der Nichtexistenz: der passiven Nichtexistenz und der aktiven Nichtexistenz. Aktive Nichtexistenz ist ein Zustand, in dem ein Mensch aufgrund der großen Kraft und Fähigkeit der Seele die gemeinsamen Werte nicht als wertlos und absurd anerkennt und beschließt, sie zu zerstören, um aktiv neue Werte zu schaffen und die alten Werte ersetzen. Und Nietzsche bestätigt diesen Ansatz. Passive Nichtexistenz ist ein Zustand, in dem sich ein Mensch aufgrund der Schwäche und des Verfalls der Seelenkraft nicht befindet – obwohl er die gemeinsamen Werte als leer und bedeutungslos anerkennt – weil ihm die Fähigkeit zum Schaffen fehlt Alternative Werte, er erliegt der bestehenden Situation und verzweifelt. Und der Pessimismus bleibt bestehen. Nietzsche lehnte diesen Ansatz ab und hielt ihn für inakzeptabel. Nihilismus ist ein Merkmal des pathologischen Übergangsstadiums. Das heißt, es kommt eine Periode, die in der Mitte von zwei anderen Perioden liegt: Die Periode vor dieser Periode ist die Periode der alten Werte und die Periode vor dieser Periode ist die Periode der neuen Werte. Dieser kompakte Bericht über Nietzsches nicht-ideologische Sichtweise von Leben, Ethik, Wissen und Religion zeigt, dass nach Nietzsche das große Problem der Menschheit die Sinnlosigkeit und Ungültigkeit der Werte ist, mit denen er bisher gelebt hat. Das einfache Volk hat es mit einer asketischen Interpretation des Lebens erträglich gemacht und es als einen universellen und spirituellen Zweck angesehen, während das Leben tatsächlich bitter, unglücklich und bedeutungslos ist und die asketische Bedeutung, die sie ihm gegeben haben, inakzeptabel ist und nicht Sie löst das Problem nur nicht, sondern verschärft es auch. Die asketische Bedeutung bewirkt die Erschöpfung und den Niedergang des Lebens, nicht aber seinen Wohlstand und Fortschritt. Auf die gleiche Weise hat die Menschheit durch die Betonung der Wahrheit und das Streben nach ehrlicher und wahrer Erkenntnis zwar zur Ausweitung und zum Fortschritt der Philosophie und verschiedener Wissenschaften geführt, doch da die Wahrheit nichts weiter als eine Legende ist, sind die Errungenschaften der menschlichen Wahrheit - Suchend, anstatt ein Problem zu sein, lösen sie die Probleme des Menschen, sie haben immer zu seinen Problemen beigetragen, der auf die Wahrheit gerichtete Wille und ihre Früchte und Blätter haben auch den Wohlstand des menschlichen Lebens verursacht und statt die Wärme und Höhe zu verursachen Das menschliche Leben hat seine Kälte und Leere verursacht. Dem oben Gesagten zufolge sind die wichtigsten Probleme, die das wahre Leben des Menschen bedrohen, nach Nietzsche: 1) die allgemeine Lebensauffassung (d. h. die asketische Lebensauffassung).); 2) der auf die Wahrheit gerichtete Wille; 3) Konventionelle Ethik (die Nietzsche Volksethik oder Sklavenethik

nannte) und 4) Religion. Nietzsche war der Meinung, dass die oben genannten vier Werte, die allgemeine Werte sind, wirklich wertlos und ungültig sind und entfernt werden sollten. Anstelle der ersten drei Werte, d. h. der asketischen Einstellung zum Leben, der Wahrhaftigkeit und der gemeinsamen Ethik, schlug er neue und alternative Werte vor, aber er schlug keinen Ersatz für die Religion vor. Nach Nietzsches Ansicht führt die Betonung der genannten Werte zum Nichts, und tatsächlich ist es das Nichts; Obwohl sich die Menschen ihrer eigenen Willenslosigkeit meist nicht bewusst sind. Dieses Problem ist ein Problem, unter dem die Menschheit leidet, und sie war sich dessen bisher nicht bewusst, aber in jüngster Zeit ereignete sich ein Vorfall, in dessen Schatten die Menschheit sich dieses Problems bewusst werden wird. Dieser Vorfall ist der Unglaube der Menschen dieser Zeit an Gott und ihr Aufhören, an Gott zu glauben, was er als (den Tod Gottes) interpretierte. Der Glaube an Gott war die Stütze und Grundlage für den Wert und die Gültigkeit der Werte, an die die westliche Menschheit geglaubt und in deren Licht sie gelebt hat. Da nun aufgrund des Strebens dieses Mannes nach Wahrheit die unwirkliche Existenz Gottes offenbart wurde und die Menschen ihren Glauben an Gott aufgeben, gibt es keinen Platz mehr für den Wert und die Gültigkeit von Religion und religiösen Überzeugungen Ethik und moralische Regeln. Wenn diese Werte ungültig werden, verliert der Mensch seine Unterstützung für das Leben und steht vor Leere, Leere, und diese Situation ist für den Menschen gefährlich und unerträglich, und er muss über eine Lösung nachdenken. Nietzsche Er dachte über die Lösung nach Problem bei der Schaffung neuer und alternativer Werte und sah den Weg dafür; Der Gott, von dem angenommen wurde, dass er tatsächlich existiert und den Menschen befiehlt und verbietet, wurde nun entfernt und der Mensch wurde von der Hand Gottes befreit und das Feld für seine Gebote und Verbote und die Schaffung neuer und alternativer Werte bereitgestellt. Nietzsche hat nichts Bemerkenswertes darüber gesagt, was diese neuen Werte sind und auf welcher Grundlage und nach welchen Kriterien sie etabliert werden. Obwohl ersteres vom bewussten Sprechen über den Tod Gottes und die Nichtexistenz – wenn man versucht, die verborgene Nichtexistenz der Menschen aufzudecken, indem man das gemeinsame Verständnis des Lebens, die Wahrheitssuche und die gemeinsame Moral akzeptiert – werden Lösungen vorgeschlagen, um aus diesen Situationen herauszukommen. Im Gegensatz zum asketischen und transzendenten Lebensgedanken hat er aus dem irdischen Gedanken und der Güte des Lebens gebraut. Die Wahrheit des Lebens und seine Höhe und Wärme liegt in der Lebendigkeit der sinnlichen und tierischen Instinkte, der Leidenschaft und dem Wahnsinn des Menschen und darin, seinen irdischen Leidenschaften und Gefühlen ein Feld zu geben, und die Kunst der Tragödie und der Musik sind die besten Werkzeuge dafür. Im Gegensatz zu dem auf

Wahrheit und Weisheit sowie auf rationales und vernünftiges Wissen gerichteten Willen hat er einen Begriff von Kunst und intuitivem Wissen gebraut und ihn als Ursache für die Wärme und den Wohlstand der lebensschaffenden Instinkte des Menschen angesehen. Oder (Moral von Superman) hat gesprochen. Aber sind diese Lösungen wirklich problemlösend und erfolgreich darin, einem sinnlosen Leben einen Sinn zu geben? Nietzsches Vorschläge und Lösungen sind keine Antwort auf die Krise, sie scheinen auf schwer zu akzeptierenden Voraussetzungen und Grundlagen zu beruhen. Aber das ist falsch. Die Voraussetzungen von Nietzsches Sicht auf die Wahrheit des Lebens sind die Monopolisierung der menschlichen Wahrheit in seinem Körper, seinem Verhalten, seinen Wünschen sowie seinen tierischen und irdischen Gefühlen, die Leugnung der spirituellen und göttlichen Dimension der menschlichen Existenz und die Leugnung unsichtbarer und sichtbarer Welten. Nietzsche konnte die Richtigkeit dieser Prinzipien nie nachweisen. Ist es darüber hinaus möglich, ein befriedigendes Leben zu erreichen, indem man die Instinkte stärkt und insbesondere das Verlangen nach Macht schürt? Wenn das Leben wirklich schrecklich und schrecklich ist, wie kann es dann mit Kunst (insbesondere Musik) erträglich gemacht werden? Nietzsches Ansicht, dass die Wahrheit ein Mythos ist, und sein Aufruf, die Welt der Fakten zu stürzen, gleicht eher einem Mythos als einer bemerkenswerten Theorie. Achtung; Denn es ist notwendig, diesen Standpunkt ernst zu nehmen, nicht ernst zu nehmen. Nietzsches Sicht auf den Niedergang des Glaubens an Gott und die daraus resultierende Abwertung aller Werte – einschließlich moralischer Werte – steht in mehrfacher Hinsicht vor ernsthaften Problemen und Fragen: Erstens: Ist Gott die einzige Grundlage moralischer Werte? Glauben die Menschen an die Existenz Gottes aufgrund des Glaubens an die innere Schönheit und Hässlichkeit von Objekten und Handlungen, oder ist es der Glaube an die Existenz Gottes, der Werten und Glaubwürdigkeit verleiht? Laut Nietzsche handelt es sich um die zweite Annahme, es gibt jedoch starke Argumente für den ersten Standpunkt. Zweitens: Sind die kulturellen, politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen des 20. und 21. Jahrhunderts nicht ein starker Beweis für die Ungenauigkeit von Nietzsches Sicht auf den Verfall des Glaubens an Gott und den Tod Gottes? Sozialpolitische Entwicklungen im Ostblock, der Mitte Der Osten, der Balkan und sogar Amerika bezeugen die Existenz des Glaubens an Gott im Leben der Menschheit. Drittens: Wenn wir davon ausgehen, dass alle Werte wertlos geworden sind, können wir die Möglichkeit der Schaffung neuer Werte nicht akzeptieren. Wenn alle Werte diskreditiert sind, wie und auf welcher Grundlage kann die Menschheit dann neue Werte schaffen? Wo wird der Ort der Unterstützung und der Ausgangspunkt der

Wertschöpfung sein? Nach welchen Kriterien werden Gut und Böse bewertet und gezählt?

Nietzsche und Gottesleugnung

Er schildert in seinen Werken seine Ansichten und Kritiken über vergangene, gegenwärtige und zukünftige Gesellschaften mit einer besonderen Erzählung. Nietzsches wichtiges und berühmtes Werk heißt „So sagte Zarathustra“. Heidegger schreibt über dieses Buch: „Dieses Werk ist das Zentrum von Nietzsches Philosophie und es ist der höchste Höhepunkt, den Nietzsches Denken erreicht hat.“ In diesem Buch stellt Nietzsche den Prozess des Übergangs von der Vergangenheit zur Zukunft erzählerisch dar und wirft einen objektiveren Blick auf die von ihm erwartete Zukunft. Er hat diese Zukunft in dem Buch Jenseits von Gut und Böse deutlicher dargestellt. Jenseits von Gut und Böse ist es ein Auftakt zur Philosophie der Zukunft und es ist ein Buch über Rassen und Vorfahren und eine aus seiner Sicht als richtig erachtete Sicht und Zeichnung für das Leben. Nietzsche war einer der Menschen, die die Moderne kritisierten und postmoderne Einflüsterungen aufgriffen. Er hielt die rationalistische Welt, die in vielen Philosophien wie „Hegel“ dargestellt wurde, für ungültig. „Nietzsche und seine zeitgenössischen Anhänger, die als postmoderne Denker bekannt sind, glauben, dass das Projekt der Moderne sein Ziel erreicht hat, nämlich die Herrschaft der Vernunft und das, was die Philosophen der Vergangenheit glaubten; Doch in der Vergangenheit verfiel es und verfiel. Deshalb sind ihrer Meinung nach die Krise der modernen Gesellschaft und die Sackgasse des Modernismus tatsächlich die Sackgasse der Weisheit und Vernunft, und die Sackgasse der modernen Philosophie ist tatsächlich die Sackgasse der rationalen Weisheit.

Nietzsche glaubte auch, dass Werte an sich ungültig seien; Denn es ist klar, dass nichts einen inneren Wert hat und Werte alle relative Kategorien sind. Er glaubte, dass Werte, wenn sie unbegründet werden, ihre Bindungskraft verlieren und danach jede Handlung erlaubt ist, und seiner Meinung nach sollte ein Weg gefunden werden, alle Werte neu zu bewerten. Menschen können nicht ohne Werte leben, und andererseits können sie ihr Herz nicht an den Werten festhalten, von denen sie wissen, dass sie durch menschliche Weisheit geschaffen werden; Daher besteht der einzige Ausweg aus dieser demütigenden Gefangenschaft und Verzweiflung darin, ohne Werte zu leben. Er stellt sich als Antimoralist vor und hinterfragt den Wert moralischer Sätze. Er sucht nach etwas jenseits der Kategorien von Gut und Böse, das für jedes moralische System notwendig ist. „Die allgemeinste Formel in der Grundlage jeder Religion und Moral ist, dies und das

zu tun und nicht so, bis man glücklich wird und das Gegenteil weiß. Und die Grundlage jeder Moral und jeder Religion ist diese Ordnung. Ich nenne dies die Sünde des ersten Intellekts. „Nietzsche“ betrachtete im Gegensatz zu allen Forschern und Psychologen den Egoismus als ein Recht und das Mitgefühl als eine Schwäche der Seele und einen Defekt. Er schreibt: Es ist falsch zu sagen, dass Menschen und Stämme die gleichen Rechte hätten. Diese Meinung ist gegen den menschlichen Fortschritt. Menschen sollten zwei Kategorien angehören; Das eine sind die Eunuchen und Eunuchen und die andere Gruppe sind Untergebene und Diener. Originalität und Ehre gehören den Mächtigen und sind das Ende der Existenz, und Untergebene sind die Werkzeuge und Mittel zur Umsetzung ihrer Ziele. Mitgefühl, Wissen, Vergebung usw. müssen aufgegeben werden, und auf diese Weise kann man von Sklaverei und Knechtschaft befreit werden, und dies ist der Beginn der Eunuchenschaft und der Befreiung von der Knechtschaft.

Frau aus Nietzsches Sicht:

Auch Nietzsches Sicht auf die Frau ist eine oberflächliche und wertfeindliche Sicht. Er sagt zum Beispiel: „Frauen gelten als tief.“ Warum? Weil man niemals in ihn hineingreifen kann. Tatsache ist jedoch, dass die Frau nicht einmal oberflächlich ist. Oder er sagt, dass ein Mann zum Kämpfen erzogen werden sollte und eine Frau dazu erzogen werden sollte, wieder zu Kräften zu kommen. Sein Blick auf die Frau ist ein Werkzeugblick und kein Geschöpf in Richtung Evolution: „Alles, was Frau ist, ist ein Geheimnis und alles ist ein Weg, sich zu öffnen, dessen Name Schwangerschaft ist, oder er sagt: Gehst du zur Frau?“ Vergessen Sie nicht die Peitsche. Laut Nietzsche hat die Existenz keine Ordnung, kein Ziel und keine Realität. In diesem Sinne sind unsere Überzeugungen frei von Wahrheit und Wert. „Was ist Glaube? In welchem Jahr tritt es auf? Jeder Glaube ist ein Glaube an etwas. Ganz einfach: Die reale Welt existiert nicht. Aus seiner Sicht ist die Wahrheit wie die Absicht eines Künstlers und eines Dichters, dass hinter dieser Erscheinung und diesem Phänomen keine Wahrheit steckt. „Wenn wir es aus der richtigen Höhe betrachten, wird irgendwann alles zusammenpassen. Gedanken des Philosophen, Werk des Künstlers und gute Taten

Wissenschaft, Gott und die Welt nach dem Tod aus Nietzsches Sicht:

Er akzeptiert nicht einmal die Wissenschaft als Methode zur Entdeckung der Wahrheit. Er betrachtet die Wissenschaft als eine Sammlung nützlicher Konventionen, die wie vom menschlichen Geist geschaffene Mythen sind und keine Grundlage in der Realität haben. Wissenschaft ist, wie Religion, Ethik und Kunst, ein Versuch, die Welt zu formen und sie in etwas zu verwandeln, das für den menschlichen Geist verständlich ist. Die

Wissenschaft drückt nicht die Wahrheit aus, weil es keine Wahrheit gibt. Angesichts der Fragen, die im Einklang mit Nietzsches Überzeugungen über die Werte und Wahrheiten der Welt aufgeworfen werden, ist es nicht weit vom Verständnis entfernt, seine Gedanken über Gott und die Welt nach dem Tod zu erreichen. Er hält die Welt nach dem Tod für nichts weiter als einen Aberglauben und eine Fata Morgana und verurteilt diejenigen, die die Welt nach dem Tod predigen. In dem Buch „So sagte Zarathustra“ beschreibt er die Prediger des Todes wie folgt: „Es gibt schreckliche {Menschen.“ } wer in sich selbst Sie sollten Lust üben; Oder die Seele zu töten und zu sterben ist auch ihre Lust. Nietzsche bringt die Vorbereitung der Vergangenheit und das Vergehen der Moderne und eine Vision für das richtige Leben in der Zukunft in den Satz „Gott ist tot“ ein, die Absicht, die er damit zum Ausdruck brachte. Wie aus allen seinen Schriften hervorgeht, geht es darüber hinaus. Es war auf die Verbreitung des Atheismus und den Atheismus aller zurückzuführen. Er meinte hauptsächlich, dass die Möglichkeit, an etwas zu glauben, das über dem Wesen der existierenden Welt und über die materielle Welt hinausgeht, unmöglich geworden ist. In dem Buch „The Sunset of Pagans“ greift er auch das gesamte Erbe und die metaphysischen Lehren von Platon, Sokrates und dem Hellenismus in einer sehr kompakten und anschaulichen Sprache an. Nietzsche sagt: „Da es nun nichts außerhalb des Ganzen gibt, kann die Last der Verantwortung niemandem auferlegt werden.“ Es ist unmöglich, die Spur eines Wesens zu verfolgen und zurückzugehen, um zu einer ersten Ursache zu gelangen, dass die Welt, ob materiell oder spirituell, keine Einheit ist. Das ist die großartige Veröffentlichung. Die Vorstellung von Gott war der größte Gegensatz zur Existenz. Indem wir Gott verleugnen und Verantwortung vor Gott verleugnen, retten wir die Welt. Um ehrlich zu sein: „Der Sonnenuntergang der Heiden“ war das letzte Werk, das Nietzsche selbst veröffentlichte, aber als es im Januar 1889 veröffentlicht wurde, war er ein verrückter Mann und nie wieder. Er wusste nichts von seiner Wirkung.

Ergebnis:

Obwohl Nietzsche ein Atheist ist, was die Glaubensunterschiede angeht, unterschreibt er weder einen Blankoscheck zugunsten des Atheismus, noch akzeptiert er die Konsequenzen des Atheismus mit geschlossenen Augen. Die Konsequenz des Atheismus ist weder aus erkenntnistheoretischer noch aus kultureller Sicht Atheismus. Erstens, erkenntnistheoretisch, denn, um es mit Nietzsches eigenen Worten zu sagen: Wenn wir die christliche Interpretation beiseite legen und ihre „Bedeutung“ als etwas Falsches verurteilen, dann stellt sich sofort Schopenhauers gefürchtete Frage: Hat die Existenz

überhaupt einen Sinn? Es wird mehrere Jahrhunderte dauern, bis diese Frage vollständig geklärt ist

Lassen Sie seine wahre Tiefe hören. Zweitens kritisiert Nietzsche aus kultureller Sicht auch die Atheismus-Kultur des letzten Mannes (radikaler Humanismus) und vielleicht stärker als die Theismus-Kultur selbst. Satan weiß es. Ich unterstütze Gott gegen Iblis, weil Iblis eine „Schwere der Seele“ ist „Dieser Satan ist eine Illusion, die Nietzsche als alleiniger Erbe der Welt nach dem Tod Gottes vor einer „Illusion der Wiederkehr“ fürchtet, die „intronisiert“. Nach Brands Interpretation geschieht dies, wenn das „Ja zum Leben“ kommt Der Ansatz kann diese Lücke [Gott] nicht füllen. Tatsächlich ist Nietzsches Ideal weder Säkularismus noch atheistischer Materialismus. Säkulare und Materialisten sind übrigens Atheisten, Relativisten und Antimetaphysiker, und sie sind genau dieselbe Gruppe von „Rebellen“. die das Publikum von Nietzsches Kritik am letzten Mann sind, den Nietzsche am meisten kritisiert und sie nennt. Er spricht nicht zu religiösen Menschen, sondern spricht diese an

Es zeigt, dass sie sich über den Theismus lustig machen. Keiner seiner Zuhörer wird über seine Worte wütend und tritt nicht aus einer gläubigen Position heraus für die Verteidigung des Lebens Gottes ein. Deshalb weiß er mit einer Art Materialismus leicht, dass Pippins „Awami-Atheisten“ Nietzsches Publikum säkular zufrieden stellen.

Verweise:

Spinoza, Benedikt. 1909. Ethik Übersetzt von Mohsen Jahangiri. Teheran: Akademisches Verlagszentrum.

Barclay, George. 1901. Abhandlung über Prinzipien der Humanwissenschaft und drei Dialoge. Übersetzt von Manouchehr Bozorgmehr.

Teheran: Akademisches Verlagszentrum.

Jahangiri, Mohsen. 1909. Status, Werke und Meinungen von Francis Bacon. Teheran: Wissenschaftlich und kulturell.

Descartes, René. 1969. Überlegungen zur ersten Philosophie. Übersetzt von Ahmad Ahmadi. Teheran: Seite.

Rosen, Stanley. 1968. Die Maske der Aufklärung: Nietzsches Zarathustra. Übersetzt von Morteza Nouri. Zentrales Teheran.

Zupancic, Alanka. 1969. Der kürzeste Schatten: der Wahrheitsbegriff in Nietzsches Philosophie. Übersetzt von Saleh Najafi und

Ali Abbas Beigi Teheran: Hermes.

Gide, Andre. 1914. Dostojewski. Übersetzt von Hasan Artanari. Teheran: Zovar.

Leiden, alte Wolke. 1911. Zarathustra Nietzsche Übersetzt von Behrouz Safdari. Teheran: Reflektor.

Aufsätze: „Gottes Tod und seine Folgen in Nietzsches Philosophie“. Alevitischer Abstammung, Hedayat und Azadeh Imami. 1969

Marke, Roy. 2013. Liebe-Wissen. New York: Columbia University Press.

Feuerbach, Ludwig. 2008. Die Essenz des Christentums. Übersetzt von George Eliot. Herausgegeben von der MSAC Philosophy Group.

Hegel, G. F. W. 2018. Phänomenologie des Geistes. Übersetzt von Michael Inwood. Oxford: Oxford University Press.

Nietzsche, Friedrich. 1974. Die schwule Wissenschaft. Übersetzt von Walter Arnold Kaufmann. New York: Vintage-Bücher.

Nietzsche, Friedrich. 1988. Menschliches, Allzumenschliches I und II. Herausgegeben von Giorgio Colli & Mazzino Montinari. Berlin: de Gruyter.

Nietzsche, Friedrich. 1996. Human All Too Human: Ein Buch für Freigeister. Übersetzt von R. J. Hollingdale. Cambridge & New York: Cambridge University Press.

Nietzsche, Friedrich. 1999. Die Fröhliche Wissenschaft. Herausgegeben von Giorgio Colli & Mazzino Montinari. Berlin: de Gruyter.

Nietzsche, Friedrich. 2001. Die schwule Wissenschaft. Übersetzt von Josephine Nauckhoff. Cambridge & New York: Cambridge University Press.

GODMENT

MAHAN KAVEH